

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)**

Золотова О.А., Левушкин А.Н., Лескова Ю.Г., Писарев Г.А.

**СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

Москва 2020

Аннотация. Основная цель исследования, результаты которого представлены в данной работе – разработка и обоснование на основе сложившихся в доктрине взглядов системы теоретических положений о частноправовых аспектах предпринимательской деятельности членов семьи, супругов в различных бизнес-процессах в условиях реформирования российского законодательства, формирование научно обоснованной концепции по данным вопросам, выработке рекомендаций по совершенствованию правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации как основы формирования бизнес-процессов в условиях реформирования российского законодательства на современном этапе развития. Проанализирован опыт законодательного регулирования семейного предпринимательства в Армении, Азербайджане, Казахстане и других странах постсоветского пространства. Сформулированы рекомендации по легализации семейного предпринимательства в Российской Федерации.

Золотова О.А., Доцент кафедры предпринимательского, корпоративного и трудового права Института права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидат юридических наук

Левушкин А.Н., профессор кафедры предпринимательского, корпоративного и трудового права Института права и национальной безопасности РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор

Лескова Ю.Г., заведующий кафедрой предпринимательского, корпоративного и трудового права Института права и национальной безопасности РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор

Писарев Г.А., доцент кафедры предпринимательского, корпоративного и трудового права Института права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент

Данная работа подготовлена на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с Государственным заданием Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации на 2020 год.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. Теоретико-методологические вопросы частноправового регулирования семейных отношений и бизнес-процессов в условиях реформирования законодательства Российской Федерации	5
2. Правоотношение семейного бизнеса в современной России: организация и осуществление правовых связей	24
3. Гармонизация правового регулирования семейных отношений и корпоративных бизнес-процессов в структуре предпринимательской деятельности	29
4. Имущественные отношения супругов и других членов семьи в структуре семейного бизнеса и методологические проблемы влияния семейных отношений на бизнес-процессы и предпринимательскую деятельность.....	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	43
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	48

ВВЕДЕНИЕ

В период экономической нестабильности, кризисных процессов в экономических отношениях, большое значение имеют теоретические и прикладные исследования в области правового обеспечения укрепления и поддержки малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, а также обоснования необходимости законодательного закрепления возможности реализации концепции семейного предпринимательства.

Совершенно особое звучание приобрела рассматриваемая проблема в условиях пандемии коронавируса (COVID-19) в мире и в России. Меры, принимаемые российским государством для борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) обусловили прекращение работы не только значительного числа субъектов малого и среднего предпринимательства, но и невозможность деятельности многих самозанятых граждан, что, безусловно, порождает кризисные процессы в сфере экономической деятельности.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что складывающиеся между членами семьи отношения регулируются не только нормами семейного права, но и гражданского, предпринимательского, корпоративного, трудового, то есть они имеют межотраслевое содержание. Таким образом, перспективы развития семейного бизнеса и семейного предпринимательства в России поставлены в прямую зависимость от потребности введения проработанной законодательной базы для осуществления семейного предпринимательства на основе межотраслевого правового регулирования нормами семейного, гражданского, корпоративного, предпринимательского права и законодательства.

Сегодня с полной уверенностью можно утверждать, что фактически семейный бизнес в Российской Федерации существует, однако с точки зрения действующего законодательства, такой формы ведения предпринимательской деятельности в России не предусмотрено. Особенность семейного бизнеса и предпринимательства проявляется в лично-доверительных, фидуциарных, семейных отношениях, на базе которых складывается и начинает развиваться бизнес членов семьи.

В этой связи настоящая научно-исследовательская работа, нацеленная на тщательное изучение особенностей семейных отношений при осуществлении членами семьи бизнеса, расширение имеющихся знаний о легализации семейного предпринимательства в России и обоснования на этой основе оригинального российского концептуального законотворческого подхода, является актуальной, научно и практически значимой.

1. Теоретико-методологические вопросы частноправового регулирования семейных отношений и бизнес-процессов в условиях реформирования законодательства Российской Федерации

В настоящее время участие семьи и ее членов во владении и управлении бизнесом является достаточно важным и практико-ориентированным процессом, поскольку полностью отражает его характер только тогда, когда это может существенно повлиять на цели, выбираемые стратегии и организационные структуры субъектов предпринимательской деятельности.

Представляется, что необходимость решения сформулированной в названии НИР проблемы: «Семейные отношения и бизнес-процессы в условиях реформирования российского законодательства», обуславливает следующую постановку цели исследования: разработать и обосновать научно-практические положения и отдельные рекомендации, направленные на развитие семейных отношений и бизнес-процессов в условиях реформирования российского законодательства. Объектом исследования выступили российские доктринальные и практические подходы к изучению семейных отношений и бизнес-процессов в условиях реформирования российского законодательства, предметом - научные труды отечественных ученых, доктринальные исследования, российское и некоторое зарубежное законодательство, правотворческая и правоприменительная судебно-арбитражная практика.

Современные тенденции развития экономики в России требуют расширения круга субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Одним из перспективных разновидностей хозяйствующих субъектов является семейная организация бизнеса. Разные специалисты в своих исследованиях утверждают, что около 45% малого и среднего бизнеса в России, фактически, осуществляются в форме семейного бизнеса [1].

Существование семейной организации бизнеса вполне соотносится с основополагающим актом – Конституцией РФ, в которой провозглашается, что Россия является социально-ориентированным государством, в котором осуществляется государственная защита семьи, материнства, отцовства и детства. При этом, как справедливо отмечает В.К. Андреев, семейное предпринимательство (бизнес) не имеет заглавного закона [2]. Также в России в законодательстве отсутствует понятие «семейный бизнес», его признаки, правила перехода бизнеса от старшего поколения к младшему, наследования бизнеса. В связи с этим на практике существует множество трудностей. На законодательном уровне дискуссионным является вопрос о соотношении норм ГК РФ [3], СК РФ [4] и федеральных законов, например, Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ

«Об обществах с ограниченной ответственностью» [5] (далее – Закон об ООО), ФЗ о КФХ [6] и др.

В доктрине предпринимательского права отсутствует единство взглядов в отношении как понятия форм и видов предпринимательства, так и их феноменов. В большинстве случаев авторы либо не называют оснований такого подразделения, что приводит к смешению форм и видов предпринимательской деятельности, либо, перечисляя их, не указывают, для чего они служат: для вычленения форм или видов предпринимательства [7].

Для современной организации экономики многих стран семейный бизнес является важным социально-правовым явлением. Однако в Российской Федерации нет правового базиса для развития семейного предприятия. При этом в отечественной доктрине концепция семейного предпринимательства уже несколько лет активно обсуждается и находит свое одобрение. Часто новое предприятие организуют родственники, близкие или дальние члены одной семьи. Такие фирмы получили в мировой терминологии названия: «семейная фирма» или «семейный бизнес». При этом, чтобы оставаться семейным бизнесом, он, должен быть в известной степени ограничен и зависим от «семьи», его основавшей [8].

Отметим обоснованность высказанных в науке суждений профессором И.В. Ершовой, которая приходит к выводу, что микропредприятия имеют ряд преимуществ над малыми, средними и крупными предприятиями. Микропредприятия способны наиболее оперативно реагировать на изменения предпочтений рынков, законодательства и прочих динамичных факторов, чем более крупный бизнес. Кроме того, микропредприятия не обременены столь сильным бюрократическим контролем со стороны государства, по сравнению с малыми, средними и крупными предприятиями [9].

Остаются не решенными достаточно много проблем и вопросов организационно-правового и методологического характера. Как справедливо отмечает И.В. Ершова, российской юридической науке еще только предстоит выстроить доктрину семейного предпринимательства [10]. Полагаем, что одной из первостепенных функций семейного бизнеса можно считать функцию самообеспечения семьи. Становление семьи в качестве владельца семейного бизнеса позволяет ей быть не только субъектом брачно-семейных отношений, но и хозяйствующим субъектом на определенном рынке работ или услуг [11].

Полагаем объективно оправданным и необходимым выделить в качестве самостоятельной, предпринимательскую деятельность супругов, соотнести ее с бизнесом, определить их сущность и правовые особенности с целью выстраивания эффективной

модели организации бизнес-процессов в условиях реформирования российского законодательства.

В некоторых развитых зарубежных правовых порядках, с сильной рыночной экономикой, социальное и семейное предпринимательство является распространенной формой ведения бизнеса. В России социальное и семейное предпринимательство хоть и представлено на рынке, одно является не самой популярной формой ведения бизнеса [12].

Как обоснованно определено в Концепции государственной семейной политики, семейные связи и отношения могут распадаться в результате разрушительного воздействия семейных конфликтов и нарастающих факторов социальных рисков [13]. В основе любого семейного бизнеса лежит семья и семейные ценности, на базе которых семейный бизнес зарождался и развивался. Если семья распадается, то и семейный бизнес распадается, так как возникает объективная потребность в разделе совместного имущества супругов, к которому относится и сам бизнес с его активами и пассивами [11].

Сделан вывод, что содержание законодательства о регулировании бизнеса членов семьи составляют нормы права, имеющие комплексный, публичный и частноправовой характер. Изучение феномена семейного предпринимательства находится на стыке многих наук и отраслей права. Семейное предпринимательство, как и семейный бизнес, с той или с иной точки зрения, можно рассматривать как экономическую, социальную, культурную, правовую категорию, также семейное предпринимательство может быть изучено и теорией домохозяйства. Действительно, предпринимательское право сегодня расширяет свой предмет, что обусловлено развитием законодательства и практики его применения. В настоящее время на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов 24 января 2020 года опубликован законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятия «семейное предприятие». Под семейным предприятием предлагается понимать малое или среднее предприятие, соответствующее одному из следующих критериев:

- больше половины долей в уставном капитале общества или больше половины голосующих акций принадлежит одной семье, один из членов которой занимает должность единоличного исполнительного органа или председателя совета директоров или на него возложена обязанность по ведению дел хозяйственного товарищества;
- больше половины членов производственного или потребительского кооператива, крестьянского (фермерского) хозяйства являются членами одной семьи;

– больше половины работников индивидуального предпринимателя являются членами его семьи.

При этом членами одной семьи предложено признавать: супругов и их родителей, детей, братьев и сестер, внуков, бабушек и дедушек супругов, братьев и сестер родителей супругов, усыновителей и усыновленных.

Обособление семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию, закрепление понятия семейное предприятие на федеральном уровне позволит создать экономические, правовые и организационные условия для формирования развитой инфраструктуры семейного предпринимательства, развития семьи как среды самореализации человека, увеличения потенциала семьи и его использования в интересах развития общества и экономики, говорится в пояснительной записке.

Семейное предпринимательство как вид экономической деятельности, а также как объект правового регулирования включается, безусловно, в предмет отрасли предпринимательского права, однако имеет в своей основе семейно-правовые связи, о которых не следует забывать. Принимая во внимание наиболее распространенный вариант участия супругов в создании общества с ограниченной ответственностью путем приобретения статуса участника общества только одним из супругов, с течением времени все большую актуальность приобретают как вопросы организации бизнеса, владения и пользования бизнес-активами, раздела семейного бизнеса, распоряжения им, наследования доли умершего супруга в уставном фонде хозяйственного общества, вопросы оформления и реализации прав пережившего супруга. Здесь явно прослеживается междисциплинарный и межотраслевой подход в регулировании такого рода отношений на уровне российского законодательства.

В ходе проведенного исследования установлено, что семейное предпринимательство имеет достаточно много общих черт с домохозяйством, а именно: в обоих случаях участники отношений проживают совместно; ведут совместную, однонаправленную деятельность; владеют общими ресурсами; деятельность направлена на максимальное удовлетворение общих потребностей [12]. Таким образом, семейное предприятие есть нечто иное как домохозяйство прошедшее правовую институционализацию.

При выяснении особенностей правового регулирования семейного бизнеса, доказана ярко выраженная тенденция установления межотраслевых связей предпринимательского, корпоративного и семейного права. Особенно ярко и четко межотраслевые связи проявляются в семейном предпринимательстве, так как оно

задействует нормы семейного, корпоративного, гражданского, предпринимательского, трудового права. Вместе с тем, в качестве стержня супружеского предпринимательства должны выступать брачно-семейные связи, возникшие в результате заключения брака между супругами. Особенности же возникающих семейных имущественных отношений оказывают влияние на имущественное состояние и положение в целом семейного бизнеса. Таким образом, уже назрела необходимость в должном нормативном регулировании семейного предпринимательства в России [14, с. 206]. При выяснении особых признаков семейного предпринимательства, позволяющих его отличать от других форм и видов ведения бизнеса, следует выделить следующие его конструктивные моменты:

1) возникающие между членами семьи так называемые семейно-правовые связи; 2) участие членов семьи в семейном бизнесе. Вторым признаком в аспекте личного трудового участия характерен для крестьянско-фермерского хозяйства. При этом сами семейно-правовые связи являются критерием разграничения семейного предпринимательства от иных видов и форм, в том числе от малого и среднего предпринимательства в целом.

В целях законодательного закрепления семейного предприятия Министерством экономического развития Российской Федерации был подготовлен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятия «семейное предприятие»». Суть законотворческого замысла заключается в выделении среди субъектов малого и среднего бизнеса особой целевой группы, нуждающейся в дополнительной государственной поддержке - «семейного предприятия». С этой целью в Федеральный закон от 24.07.2017 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [15] (далее - Закон о малом и среднем предпринимательстве) предлагается внести ряд дополнений. В статье 3 предлагается закрепить определения «семейного предприятия» и «членов семьи», а в статье 24.2 закрепить критерии семейных предприятий и условия их государственной поддержки.

Аналогичный подход, оптимистично воспринятый экспертным сообществом, ранее уже был успешно апробирован при легализации понятий «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие» в Федеральном законе от 26.07.2019 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [16] в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие»».

Важное значение имеет определение понятия, правовой природы и институционального закрепления семейного бизнеса и семейного предпринимательства как уникальных правовых явлений и видов предпринимательской деятельности.

Действительно, в отечественной науке в настоящее время ведется поиск оптимальных путей решения социально-экономических задач общества, обеспечения гарантированных Конституцией РФ и федеральным законодательством прав граждан. Полагаем, что достижению этих целей в значительной степени способствует осуществление предпринимательской деятельности супругами и другими членами семьи [17].

Необходимо обратить особое внимание, что статус субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности относится к правовым основам единого рынка [18]. Разделение и выделение предпринимательства среди видов экономической деятельности - одна из тенденций современного законодательства и правоприменения. Помимо предпринимательской деятельности стали выделять приносящую доход деятельность, профессиональную и иные виды экономической деятельности [3, п. 4 и 5 ст. 50; 19, ст. 1, 2; 20; 21].

В юридической литературе неоднократно подчеркивается необходимость выделения и рассмотрения всего «потенциала семейного предпринимательства» [17]. Полностью соглашаясь с указанной позицией, отметим, что поиск такой изюминки, потенциала следует искать в изучении семейного законодательства через призму предпринимательского, корпоративного и гражданского законодательства.

Семейный бизнес в Российской Федерации регулируется таким же образом, как и деятельность других субъектов малого предпринимательства, сохраняя особое положение в отношении уплаты налогов и иных сборов, а также имея соответствующие льготы. Однако данный сегмент бизнеса в нашей стране имеет ряд проблемных моментов, специфичных для этой сферы: недостаточность нормативной и эмпирической базы, свидетельствующей о передаче такой формы бизнеса по наследству, и воспитание следующего поколения в духе семейных традиций и приобщения его к бизнесу. Неоднозначность данного вида предпринимательства заключается еще и в том, что возникает сложность в поиске квалифицированного персонала ввиду ряда причин.

Отечественное законодательство, к сожалению, не закрепляет и не дает легального определения, законодательной дефиниции «семейное предпринимательство», «субъект предпринимательской деятельности», «супружеское предпринимательство». В науке супружеское предпринимательство принято определять как разновидность семейного

предприятия, в котором участники семейного предприятия не просто родственники, а супруги, состоящие в зарегистрированном браке [11, с. 27].

Предпринимательская деятельность супругов одновременно преследует своей целью две задачи: решение финансовых и экономических вопросов внутри семьи, а также решение экономических задач государства в рамках его внутренней экономической политики. В доктрине предпринимательского права предлагают различные определения семейного предпринимательства. Так, Т.Ю. Назарова предлагает определять указанным термином «любое предприятие, значительная часть собственности или управления которого принадлежит членам одной семьи, работающим на этом предприятии» [22, с. 130]. Следует отметить, что понятие «предприятие» используется в ГК РФ в качестве объекта прав, имущественного комплекса, поэтому предложенное определение не позволяет в достаточной мере определить сферу семейного предпринимательства, поскольку члены семьи могут и не состоять в трудовых отношениях с юридическим лицом, однако управлять его делами.

И.А. Плотникова, Ю.В. Мананникова определяют семейные предприятия в качестве особых социально-экономических организаций, члены которой являются родственниками, а основу функционирования образуют слабо формализованные социальные отношения и семейные связи [23, с. 28].

Несколько по-иному определяет данное понятие профессор А.Н. Левушкин. По его мнению, это форма организации предпринимательской деятельности супругов, в основу возникновения которой положены брачно-семейные отношения супругов или совместное имущество супругов в виде долей, акций, паев требующих корпоративного управления [8, с. 26].

Однако семейное предпринимательство может существовать и в форме малого предпринимательства. Малое и среднее предпринимательство имеет ряд преимуществ перед крупным предпринимательством, к числу которых можно отнести высокую мобильность и адаптивность под потребности рынка [24].

К сожалению, сегодня значительные антикризисные возможности семейного предпринимательства просто игнорируются и, следовательно, являются невостребованными, хотя при их должной реализации некоторые текущие проблемы экономики и общественности могли быть если не решены, то в значительной степени сглажены [25, с. 4 - 5]. Следует учесть, что бизнес супругов направлен на решение вопросов экономического роста страны и перехода к инновационному прогрессивному развитию. Так как именно семья является основой для формирования среднего класса,

повышения уровня жизни в стране. Безусловно, что бизнес супругов направлен на достижение этой цели.

Полагаем, что такая модель организации бизнес-процессов, как семейное предпринимательство, представляет собой эффективную организационно-правовую форму решения ряда социально-экономических проблем, поскольку способствует укреплению семейных устоев, сохраняет семью как социальный институт, позволяет снижать безработицу, создавать рабочие места, формирует средний класс, предоставляет возможность сочетать предпринимательскую деятельность с домашним хозяйством и воспитание детей.

В России наибольшее распространение оно получило в сельском хозяйстве, когда при организации семейного предпринимательства используется форма крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом мелкие хозяйства выполняют особую роль в экономике в период кризисов, поскольку они более маневренны и устойчивы к переменам, связанным с изменением спроса [26].

В последние годы на доктринальном уровне и практической деятельности весьма активно обсуждается вопрос назревшей необходимости введения специального федерального закона направленного на регулирование семейного предпринимательства. Представляется, что размещение на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, подготовленного в начале 2020 года Министерством экономического развития Российской Федерации, документа: «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятия «семейное предприятие»» [27] (далее - Законопроект о семейном предприятии), следует расценивать, как предложение к дискуссии о достоинствах и недостатках данного законотворческого подхода.

Суть законотворческого замысла заключается в выделении среди субъектов малого и среднего бизнеса особой целевой группы, нуждающейся в дополнительной государственной поддержке - «семейного предприятия». С этой целью в федеральный закон № 209-ФЗ предлагается внести дополнения: в ст. 3 - определения «семейного предприятия» и «членов семьи», и ст. 24.2, критерии семейных предприятий, как условий их государственной поддержки [15].

Общепризнанным, первоочередным достоинством этого законотворческого подхода [28], признается то, что он предложен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [29], в рамках

реализации обеспеченного федеральным бюджетным финансированием национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [30].

Однако, если в Законе о социальном предпринимательстве, несмотря на его имеющиеся концептуальные недостатки [31], определение «социального предприятия» дается в общем контексте легализации социального предпринимательства, достоинства и возможности которого, как эффективного антикризисного инструмента решения различных социальных проблем, в течении последнего десятилетия убедительно раскрывались экспертным сообществом, то очевидно, что Законопроект о семейном предприятии решение задачи легализации семейного предпринимательства, к сожалению, не преследует. Следовательно, даже при принятии обсуждаемого Законопроекта антикризисный потенциал семейного предпринимательства так и останется полностью не реализованным [25].

О необходимости новаторского правотворческого подхода к легализации инструментария семейного предпринимательства, обладающего, так же, как и социальное предпринимательство, высоким социальным эффектом [32], имеющими общую идеологическую основу [33], в последнее время писалось не мало [34]. Справедливо отмечалось, что трудность в создании комфортной правовой среды для этого универсального, «не до конца изученного явления» обуславливается отсутствием «глубоких научных исследований» [35], выстроенной российской правовой доктрины семейного предпринимательства.

Видится необходимым рассматривать семейное предпринимательство как комплексное социально-экономическое и правовое явление в современной модели организации бизнес-процессов. Следует признать, что термин «семейное предпринимательство» применяется в доктрине в различных, порой дополняющих значениях, таких как: 1. форма ведения предпринимательской деятельности членами одной семьи; 2. форма реализации в практической деятельности предпринимательского потенциала членами семьи; 3. категория экономико-социального содержания; 4. правовой институт; 5. тип экономико-правового поведения семьи [14].

Вместе с тем, соглашаясь в целом с тезисом о необходимости создания правовой доктрины семейного предпринимательства, поскольку в рамках научной специальности 12.00.03 по данной проблематике существует лишь одна диссертация [25], тем не менее полагаем, что высказанные рекомендации, пусть даже половинчатые, не способные концептуально изменить ситуацию с легализацией семейного предпринимательства,

могут быть востребованы разработчиками Законопроекта в целях совершенствования предложенного законотворческого решения.

Таким образом, предлагаемый законопроект федерального закона «О развитии семейного предпринимательства в Российской Федерации» [36], безусловно, имеет свои достоинства и направлен на удовлетворение давно назревшей потребности общества в правовом регулировании семейного предпринимательства в России. Однако законопроект нуждается в доработке, так как он не учитывает широкий зарубежный опыт по этому вопросу, а также доктринальные взгляды ученых [37].

Модель правового регулирования семейного предпринимательства через единый специализированный закон выглядит наиболее удачным решением по сравнению с моделью внесения десятка поправок в разные законодательные акты нашей страны.

Полагаем, что семейное предпринимательство - это управление предпринимательской деятельностью членами одной семьи, которая основана на семейно-супружеских связях или совместной собственности супругов на бизнес-активы, ценные бумаги, акции и другое имущество супругов.

Следует сделать вывод, что правовой режим супружеского бизнеса можно рассматривать как совокупность правил, механизмов, регулирующих предпринимательскую деятельность супругов [38, с. 188]. Заслуживает поддержки мнение профессора М.Н. Илюшиной, что в широком понимании правовой режим представляет совокупность содержательных, целевых и функциональных свойств, характеризующих конкретное правовое явление [39, с. 88].

Правовой режим бизнеса супругов – это самостоятельное явление правовой действительности в сфере предпринимательства, форма реализации супружеского предпринимательства, законодательно установленный правопорядок, в рамках которого осуществляется предпринимательская деятельность.

Считаем необходимым присоединиться к высказанной в науке точке зрения М.Н. Илюшиной, что категория правовой режим может иметь межотраслевой характер вслед за описываемым правовым явлением [39, с. 90]. И.В. Ершова обоснованно отмечает, что правовой режим различных специальных форм предпринимательской деятельности не отождествляется одной отраслью права и может выходить за ее пределы [40, с. 24]. Это в полной мере нужно отнести к правовому режиму предпринимательской деятельности и бизнеса супругов, имеющему межотраслевой характер.

Представляется, что в настоящее время основным является вопрос об установлении специального правового режима бизнеса супругов, направленного на его осуществление и

защиту прав супругов и третьих лиц, достижения экономической функции семьи. А.А. Мохов обоснованно предлагает российскому законодателю восполнить пробелы путем закрепления специального правового режима семейного предпринимательства с целью поддержки российских семей, легализации отдельных видов предпринимательской деятельности [41].

Правовой режим бизнеса супругов должен рассматриваться в качестве совокупности способов, методов и типов частноправового и публично-правового регулирования предпринимательской деятельности супругов, характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, позитивных обязываний, установленных для супругов-предпринимателей, и направленных на обеспечение эффективной предпринимательской деятельности супругов и сохранение между ними семейно-правовых связей. Соответствующие законодательные предписания в отношении определения правового режима предпринимательской деятельности супругов закреплены в целом ряде нормативно-правовых актов, как частноправового, так и публично-правового регулирования при реализации супругами своих имущественных прав. Эти нормы специально регламентируют общественные отношения, связанные с экономической, предпринимательской и профессиональной деятельностью супругов, и направлены на ее основополагающие аспекты.

Говоря о специальном правовом режиме семейного предпринимательства, направленного на решение методологических и организационных проблем обеспечения баланса имущественных интересов членов семьи и бизнес-сообщества, следует констатировать, что, к сожалению, в настоящее время механизмы защиты семейных прав в сфере бизнеса, применение частноправовых способов защиты семейного предпринимательства реализуются не в полной мере. Наличие фидуциарных отношений между субъектами семейного предпринимательства обуславливает скрытый от общественности характер ведения предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, осложняет деятельность государственных контрольно-надзорных органов за деятельностью таких организация, и, в значительной степени, снижает оперативность реакции таких органов на нарушения в области семейного предпринимательства. Специфика предмета семейного права (лично доверительные отношения членов семьи), проявляющаяся в семейном предпринимательстве, накладывает свой отпечаток на правовое регулирование таких отношений, так как лично-доверительные отношения не могут быть в полной мере урегулированы только лишь мерами принуждения и понуждения. В этой связи, гражданско-правовые способы защиты прав не может в полной

мере применяться к отношениям, возникающим при осуществлении супругами и другими членами семьи полномочий в сфере семейного предпринимательства.

Посредством установления определенного правового режима предпринимательской деятельности реализуется экономическая политика государства [42, с. 313 – 318]. Традиционно выделяются виды нормативного регулирования по отдельным сферам регулирования предпринимательской деятельности (инвестиционной, инновационной, банковской, биржевой, аудиторской, оценочной и др.) [43, с. 649]. Полагаем, что есть все основания для выделения в самостоятельную сферу нормативно-правового регулирования семейного предпринимательства, бизнеса супругов. Такого рода регулирование будет направлено на установление специального правового режима предпринимательской деятельности и бизнеса супругов.

Необходимость выработки специального правового подхода к регулированию семейного предпринимательства обуславливается наличием особого режима хозяйственной деятельности таких субъектов [38].

Полагаем, что защита семейных прав при реализации бизнес-процессов, заключается в совокупности разноотраслевых способов защиты нарушенных прав присущих семейному, корпоративному, предпринимательскому, гражданскому, административному праву.

С учетом положений отечественного семейного законодательства можно утверждать, что прямо поименованные способы защиты гражданских права подлежат применению в первоначальном виде и к защите отношений при осуществлении семейного предпринимательства. Среди прочих аргументов в защиту такого подхода можно привести такой аргумент, что большинство правовых режимов семейных отношений базируются на началах гражданского правопорядка. К примеру, любое недвижимое имущество супругов подлежит государственной регистрации на общих основаниях независимо от того, что оно является общим имуществом супругов, нажитым ими во время брака.

Причем необходимо обратить внимание на соотношение доверительности и добросовестности самих супругов и их партнеров по бизнесу, поскольку доверие строится на убежденности в добросовестности и разумности контрагента. Безусловно, доверие (фидуциарность) характеризует супружеские формы организации предпринимательской деятельности, осуществляемой добросовестно, что обеспечивает ее стабильность, потенциал для дальнейшего поступательного прогрессивного развития. Ее утрата влечет существенное изменение или прекращение супружеских отношений.

Проведенный анализ позволил прийти к выводу, что сегодня отечественная правовая наука и практика не дает однозначных ответов на ряд вопросов, возникающих при определении правового режима долей в уставном капитале ООО, если они принадлежат супругам или одному из супругов и попадают в их совместную собственность. Также нет однозначного понимания, приобретает ли второй супруг статус участника общества в случае раздела доли в уставном капитале общества при разводе супругов, и как определять стоимость такого имущества супругов. Наличие подобных проблемных вопросов объясняется полным отсутствием необходимой законодательной базы, направленной на регулирование семейного предпринимательства в России. С одной стороны, вопросы осуществления семейного предпринимательства в России подлежат регулированию общими нормами предпринимательского и корпоративного законодательства. Однако, с другой стороны, современное предпринимательское и корпоративное законодательство вообще не учитывает особенности осуществления предпринимательской деятельности супругами, что обуславливает коллизию норм семейного и предпринимательского (корпоративного) законодательства. Такая ситуация очередной раз подталкивает нас к выводу о назревшей необходимости разработки и введения специализированного федерального закона, направленного на регулирование семейного предпринимательства в России.

Очевидно, что осуществление семейного бизнеса строится на фидуциарных началах (доверие членов семьи, владеющих бизнесом, друг к другу). Перспективным и успешным может быть только тот семейный бизнес, в котором фидуциарный характер отношений проявляется во всех вопросах взаимодействия владельцев бизнеса между собой, и это, в свою очередь, становится залогом доверия к самой фирме со стороны покупателей и партнеров, залогом ее успешной репутации [44]. Однако, в вопросе доверия владельцев и участников бизнеса друг к другу необходимо соблюдать баланс. Не вполне правильно и разумно наличие близких родственных отношений владельцев бизнеса воспринимать в качестве безусловной гарантии защиты своих прав и интересов в рамках осуществления совместной предпринимательской деятельности.

Также часто случается так, что второй супруг совершенно не знаком с предпринимательской деятельностью и не понимает какие правовые последствия порождают те или иные действия (бездействия). В таком случае сам того не осознавая, он может помешать сделке, не дав своё согласие. Как в таком случае определить, какому праву отдать предпочтение: семейному или корпоративному?

Полагаем, что государство, посредством регулирования предпринимательской деятельности супругов, призвано обеспечить гармоничное сочетание частных и публичных интересов, интересов семьи, общества и государства, предпринимательских и семейных притязаний членов семей, супругов. В процессе правового регулирования недопустимо проводить жесткое разделение между правом частным и публичным, так как только при конвергенции частного и публичного права становится возможным эффективное и должное регулирование предпринимательской деятельности супругов. Наиболее ярко такую конвергенцию можно проиллюстрировать примером предпринимательского права, так как оно представляет собой совокупность частно- и публично-правовых регуляторов, направленных на регулирование отечественных предпринимательских отношений.

Посредством установления определенного правового режима предпринимательской деятельности реализуется экономическая политика государства [42]. Традиционно выделяются виды нормативного регулирования по отдельным сферам регулирования предпринимательской деятельности (инвестиционной, инновационной, банковской, биржевой, аудиторской, оценочной и др.) [43]. Полагаем, что есть все основания для выделения в самостоятельную сферу нормативно-правового регулирования семейного предпринимательства, бизнеса супругов. Такого рода регулирование будет направлено на установление специального правового режима предпринимательской деятельности и бизнеса супругов.

Таким образом, супруги при каждодневном осуществлении своих прав, как в бытовом плане, так и в рамках предпринимательской деятельности, вступают в разноотраслевые правоотношения (семейные, гражданские, предпринимательские и т.д.). Нередко такие отношения имеют комплексный, межотраслевой характер [45, с. 278].

В рамках раскрытия специального правового режима бизнеса супругов необходимо обратить внимание на его особый экономический характер, так как складывающиеся правоотношения являются предпринимательскими отношениями семьи, как особой социально-экономической ячейки общества. Супруги связаны узами брака, что предопределяет место и значение таких предпринимательских имущественных отношений супругов в системе экономической деятельности и семейного предпринимательства. Причем необходимо внимание на соотношение доверительности и добросовестности самих супругов и их партнеров по бизнесу, поскольку доверие строится на убежденности в добросовестности и разумности контрагента.

Безусловно, доверие (фидуциарность) характеризует супружеские формы организации предпринимательской деятельности, осуществляемой добросовестно, что обеспечивает ее стабильность, потенциал для дальнейшего поступательного прогрессивного развития. Ее утрата влечет существенное изменение или прекращение супружеских отношений.

Считаем серьезным недостатком правового регулирования специальных правовых режимов ведения бизнеса супругов невозможность моделирования новых видов специальных правовых режимов предпринимательства, не предусмотренных гражданским законодательством.

Таким образом, на основе традиционного деления права на частное и публичное, хотя такое деление имеет весьма условный характер, как представляется, более правильным говорить о частноправовом и публично-правовом регулировании, в работе оправдана необходимость выделения специального правового режима предпринимательской деятельности супругов.

Безусловно, в современной правовой действительности имеет место и социализация предпринимательского, семейного и гражданского права, что предопределяет формирование специального правового режима предпринимательской деятельности супругов, имеющего межотраслевой характер.

Доказано, что специальный правовой режим бизнеса супругов имеет комплексную правовую природу. Данный правовой режим урегулирован нормами предпринимательского, гражданского, семейного, корпоративного, конституционного права. Правовой режим бизнеса супругов получает нормативное установление как на уровне частноправового, так и публично-правового регулирования с целью обеспечения эффективного осуществления предпринимательской деятельности супругов и гармоничной защиты их прав.

К элементам специального правового режима бизнеса супругов относятся: специальный правовой режим бизнеса супругов, специальный порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, приобретенным в результате осуществления бизнеса супругов, особый порядок раздела приобретенного в результате предпринимательской деятельности имущества (бизнес-активов и долгов).

Специальный правовой режим предпринимательской деятельности и бизнеса супругов – это сочетание специальных норм права, регулирующих семейное предпринимательство, устанавливающих специфику правового регулирования для достижения целей бизнеса супругов, использование специфических правовых средств, а

также обособленность юридических норм, комплексно регулирующих организацию и осуществление предпринимательской деятельности супругов.

Специальный правовой режим предпринимательской деятельности и бизнеса супругов – это сочетание специальных норм права, регулирующих семейное предпринимательство, устанавливающих специфику правового регулирования для достижения целей бизнеса супругов, использование специфических правовых средств, а также обособленность юридических норм, комплексно регулирующих организацию и осуществление предпринимательской деятельности супругов.

Таким образом, для закрепления специального правового режима предпринимательской деятельности супругов, необходимо включение специальных норм о семейном предпринимательстве в законодательство, в котором бы закреплялся, уточнялся и регламентировался данный режим.

В настоящее время во многих странах развитых правовых порядков семейное предпринимательство и организация бизнес процессов на основе семейных связей вызывает большой интерес с точки зрения построения экономико-правовых конструкций, моделей, сущности. Сформированный зарубежный опыт по внедрению и развитию семейного предпринимательства показывает, что посредством семейного предпринимательства могут быть решены проблемы формирования среднего класса в обществе, преодоление порога бедности многодетных семей, уменьшение числа безработицы путем создания новых рабочих мест [46, с. 159]. Все эти меры, безусловно, направлены на развития семейного бизнеса и легализацию семейного предпринимательства в России.

В результате анализа зарубежных правовых порядков, в которых легализовано семейное предпринимательство, можно увидеть, что в подавляющем большинстве стран легализация происходила через принятие отдельного специализированного закона или через внесение точечных изменений в действующие законодательные акты, в целях закрепления понятия, правового положения такого бизнеса, льгот и т.п. [25]. На территории бывшего СССР легализация семейных предприятий происходила следующим образом: в Узбекистане принимались отдельные законы, направленные на легализацию семейного предпринимательства и принимались государственные программы поддержки таких предприятий [47]; Приднестровская Молдавская Республика, Латвия, Армения приняли законодательные акты, закрепляющие основы семейного предпринимательства [48, 49, 50]; Азербайджан, Белоруссия, Казахстан ввели в свое законодательство основополагающие понятия семейных предприятий [51, 52, 53]; Киргизия, Россия,

Украина, Таджикистан напрямую не ввели понятие «семейное предпринимательство» в свое правовое пространство, но фрагментарно отразили концепцию семейного предпринимательства в модели крестьянско-фермерских хозяйствах [6, 54, 55, 56]. На наш взгляд, наиболее эффективным подходом к легализации семейного предпринимательства является узбекская модель, основу которой составляет специальный закон, структурно состоящий из 7 глав, включающих 35 статей.

В пояснительной записке к Законопроекту о семейном предприятии [57] (далее - Пояснительная записка) отмечается, что предложение Минэкономразвития России об определении семейного предприятия в Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» сделано с учетом международного опыта (Узбекистан, Азербайджан, Казахстан) и сложившейся региональной практики в развитии семейного предпринимательства, в которой отдельного внимания заслуживает пример Санкт-Петербурга, где в рамках закона о малом и среднем предпринимательстве вводится понятие «семейное предпринимательство» [57]. Рассмотрение данного опыта представляет значительный интерес в рамках настоящего исследования.

Опыт Узбекистана действительно видится уникальным, поскольку это единственная страна принявшая специализированный законодательный акт «О семейном предпринимательстве» [47] критерии квалификации предпринимательской деятельности в качестве семейного предпринимательства, меры и порядок получения государственной поддержки, особенности ведения деятельности такими предприятиями и др.

Опыт Казахстана представляет не меньший интерес, где несмотря на отсутствие специального закона, развитие предпринимательства, включая семейное предпринимательство, осуществляется на основе кодифицированного акта. В Предпринимательском кодексе Республики Казахстан [58] определяется не только понятие «семейное предпринимательство», осуществляемое на базе общей совместной собственности крестьянского хозяйства или общей совместной собственности на приватизированное жилище, но и - «супружеского предпринимательства», осуществляемого на базе общей совместной собственности супругов (п. п.3.1 и 3.2 С. 32 ПК РК). До вступления в силу ПК РК с 01.01.2016 года данные отношения в Казахстане регламентировались законом «О частном предпринимательстве» [53, 58].

Интерес представляет и механизм поддержки развития семейного предпринимательства, осуществляемый в Казахстане в различных формах [59]. При этом «Ассоциация семейного бизнеса Казахстана» и АО «АТФ-Банк» уже несколько лет

реализует благотворительный грантовый проект поддержки и развития семейного предпринимательства и финансовой грамотности «Династия» [60].

В Азербайджане легальное определение семейного предпринимательства отсутствует. В ст. 7 Закона Азербайджанской Республики от 01.07.1994 №847 «О предприятиях» [61], дается только определение индивидуального (семейного) предприятия, как предприятия, находящегося в собственности гражданина или в общей долевой собственности членов его семьи. В этой стране в соответствии с Указом Президента данная поддержка осуществляется публичным юридическим лицом «ABAD», созданным по распоряжению главы государства от 23 сентября 2016 г. при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям «ASAN Xidmət» [62].

Представляется, что большой интерес для совершенствования законодательства о семейном предпринимательстве мог бы представлять опыт Армении, где до 1999 года «Об индивидуальном (семейном) предприятии» [63] определялось правовое положение семейных предприятий. Отдельно регламентировались вопросы государственной регистрации индивидуального (семейного) предприятия, фирменное наименование, учредительный документ, управление, контроль, права и обязанности семейного предприятия и его собственников, гарантии деятельности и порядок прекращения деятельности индивидуального (семейного) предприятия. С принятием Гражданского кодекса Республики Армения этот закон признан утратившим силу.

В России до 1994 года наблюдалась та же ситуация. С 1990 года, до вступления в силу ГК РФ, в соответствии с законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» [64], легально существовала самостоятельная организационно-правовая форма предприятия – «индивидуальное (семейное) частное предприятие». Однако, ни в Армении, ни в России, Гражданские кодексы, к сожалению, в отсутствие Предпринимательского кодекса, аналогичного ПК РК, не регулируют вопросы правового положения семейного предприятия.

С октября 2014 года в Армении применяется специальный налоговый режим для семейных предприятий, в которых осуществляют предпринимательскую деятельность члены одной семьи. Наряду с семейными предприятиями, субъектами семейного предпринимательства могут выступать индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не больше 18 млн. драмов [65].

В аспекте размышлений о совершенствовании правового регулирования имущественных отношений в семьях, строящих свою экономику на условиях семейной

организации бизнес-процессов, стоит обратиться к законодательному опыту государств, оценивающих домашний труд и семейное предпринимательство. В частности, в ст. 94 Всеобщего ГК Латвии [66] предусмотрено, что вкладом в общее имущество супругов является работа по ведению домашнего хозяйства и уходу за детьми. Домашний труд расценивается не как уважительная причина отсутствия самостоятельного дохода, а как обычная работа, которая может и должна подлежать денежной оценке.

Важно подчеркнуть, что в законодательстве ряда государств, расположенных на постсоветском пространстве, которые представлены ранее, в частности, Литвы (п. 3 ст. 3.72) [67] и Украины (ст. 76 п. 4) оценка домашнего труда одного из супругов выражается в предоставлении ему права при расторжении брака требовать от другого супруга содержания для приобретения квалификации или для завершения образования, если в течение брака в интересах семьи он, будучи занятым ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, их воспитанием не мог приобрести квалификацию или закончить учёбу. Приходится признать, что законодательство РФ, не содержащее подобной нормы, довольно существенно проигрывает.

Отсутствие чёткого законодательного решения по данному вопросу является одной из серьёзных причин семейных конфликтов, вплоть до распада семей, что в конечном счёте обесценивает саму семью как социальный институт. С этой целью желательно изучить и, насколько это возможно, использовать опыт государств, достигших в этом направлении определённых результатов. К примеру, заслуживает внимание Закон о семье Эстонии [68], предусматривающий в качестве законных режимов имущества супругов не только режим общей объединённой собственности, но также режим раздельности и режим зачёта прироста имущества, что не исключает установления в брачном контракте иных правовых режимов имущества супругов.

Важно отметить, что универсального определения и соответственно правового статуса «самозанятое лицо» зарубежные акты не предлагают. Каждое государство с учетом собственной правовой системы и специфики экономики самостоятельно определяет круг лиц, которые условно называются «самозанятые», определяют порядок их деятельности, регистрации, налогообложения, предоставления определенных льгот или преимуществ.

Нормотворческий опыт государств-участников Содружества независимых государств и Балтии свидетельствует о чётком осознании законодателем необходимости надлежащей экономической, социальной и семейно-правовой оценки домашнего труда и о наличии для этого определённых экономических возможностей. Думается, что в процессе

реформирования семейного законодательства в РФ в сфере организации бизнеса членов семьи этот достаточно ценный правоприменительный опыт будет надлежащим образом изучен и воспринят российским законодателем.

2. Правоотношение семейного бизнеса в современной России: организация и осуществление правовых связей

В настоящее время не только в Российской Федерации, но практически на всем постсоветском пространстве оценка домашнего труда супругов является однозначной: во-первых, вопросы ведения домашнего хозяйства, ухода за детьми, их воспитания супруги обязаны решать совместно (п. 2 ст. 31 СК РФ), что конкретизирует действие принципа равенства прав супругов в семье и создает, как представляется, презумпцию участия обоих супругов в домашнем труде; во-вторых, право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода (п. 3 ст. 34 СК РФ). Таким образом, законодатель уравнивает вклад супругов в семью независимо от того, был ли этот вклад имущественным или он залучался в ведении домашнего хозяйства.

Отдельно считаем необходимым остановиться на вопросе правового положения самозанятых граждан. В настоящее время проблема самозанятости является особенно актуальной и обсуждаемой не только в предпринимательском сообществе, что в первую очередь обусловлено занятием физическими лицами фактически предпринимательской деятельностью, при этом не зарегистрированными в качестве самозанятых граждан или индивидуальных предпринимателей. С 01.01.2019 по 31.12.2028 в городе Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане проводится эксперимент по выводу из тени самозанятых, для которых установлен специальный режим – налог на профессиональный доход, что абсолютно оправдано в современный кризисный период экономического развития. Вопрос правового статуса самозанятых граждан и его соотношения с правовым статусом самозанятого гражданина обострился в связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» [69]. Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был признан успешным. Поэтому 15.12.2019 года был принят Федеральный закон № 428-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог

на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» [70], в соответствии с которым, с 1 января 2020 года данный налоговый режим распространили еще на 19 регионов России: Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский край, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономный округ и Башкортостан. С 1 июля эксперимент планируется распространить на всю территорию РФ.

07.04.2020 координационный совет предпринимательских союзов России направил открытое письмо в адрес Председателя Правительства РФ с просьбой о предоставлении мер срочной государственной поддержки всем российским предпринимателям. Одним из пунктов этого обращения стала просьба представителей «добросовестного бизнеса страны» о рассмотрении возможности «заморозки» или снижения материальных рисков ответственности работодателей от действий ст. 236, 362, 419 Трудового кодекса РФ и ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ, регулирующих ответственность за нарушение трудового законодательства при увольнении работников и невыплате заработной платы.

В свою очередь, бизнесу был предложен ряд мер поддержки при условии сохранения занятости и доходов работников. В ответ многие крупные организации стали уведомлять своих контрагентов о невозможности исполнения обязательств по договорам до возобновления работы в обычном режиме в связи с необходимостью исполнять обязательства по оплате перед своими работниками в период пандемии.

Однако такие обстоятельства, как: падение выручки вследствие снижения потребительского спроса, отсутствие денежных средств, убытки, связанные с курсовыми разницеми, – не признаются форс-мажором в соответствии со ст. 401 ГК РФ. Подобные ситуации считаются предпринимательскими рисками и не влекут автоматического прекращения обязательств. В данном контексте бизнесу необходимо ссылаться на существенное изменение обстоятельств в соответствии со ст. 451 ГК РФ и инициировать переговоры с контрагентами. Подобное толкование поддерживает и Торгово-промышленная палата РФ [71].

К тому же сам по себе факт невозможности исполнения своих обязательств по оплате при отсутствии выручки в течение одного-двух месяцев свидетельствует об отсутствии достаточного уровня ликвидности и наличии признаков финансовой несостоятельности организаций задолго до начала пандемии.

Вопрос о прекращении исполнения обязательств организациями перед своими кредиторами и работниками во взаимосвязи с пандемией со ссылкой на непреодолимую силу и существенные изменения обстоятельств или на основании акта органа государственной власти требует отдельного рассмотрения, что не является самоцелью изучения в данной статье. Однако уже наблюдается рост количества компаний, которые на текущий момент стали «мимикрировать под жертву пандемии» [72].

В доктрине обоснованно определено, что в России модель семейного предпринимательства может быть основана как на коммерческих, так и на некоммерческих началах [73].

В целях совершенствования Законопроекта о семейном предприятии полагаем обоснованным вновь вернуться к вопросу о необходимости включения в обозначенные критерии-дополнительного (помимо семейных связей, личного трудового участия) условия, предусматривающего, что минимальная доля в фонде оплаты труда предприятия для работников, являющихся членами одной семьи, не должна быть меньше 30 процентов. Такое условие должно гарантировать достойный минимальный доход для социально незащищенных членов семьи [25].

Вместе с этим, представляется возможным расширить круг лиц, являющихся членами семьи и допущенных для участия в семейном предприятии [33]. В Законопроекте, в п. 10 ст. 1 под членами семьи понимаются: супруги, их родители и дети, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки, братья и сестры родителей каждого из супругов, усыновители, усыновленные».

Сделан вывод, что семейное предприятие как субъект семейного предпринимательства должно основываться на критерии размера доли в фонде оплаты труда работников семейного предприятия, объединенных семейно-родственными связями, и, на наш взгляд, составлять не менее 40 %.

Следует учитывать, что к числу субъектов правоотношений в сфере семейного предпринимательства относятся не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства. К числу таких субъектов следует относить самозанятых граждан и субъектов крупного бизнеса.

Анализ действующего законодательства позволил прийти к выводу, что в настоящее время самозанятые граждане не могут получить статус микропредприятия по аналогии с индивидуальными предпринимателями.

Считаем необходимым внести изменения в ч. 1 ст. 4 Закона о МСП, предложив следующую формулировку: «К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 настоящей статьи, хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и самозанятые, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»».

Важным условием для выбора надлежащего механизма легитимации является четкое закрепление статуса субъекта, чью деятельность он призван легализовать. Необходимо расширить допустимые семейно-родственные связи участников в семейном предпринимательстве.

По итогам проведенного исследования формулированы отдельные выводы в отношении определения правовой природы бизнеса супругов как объекта права и формы осуществления предпринимательской деятельности:

а) бизнес супругов - это капитал (акции, доли, паи), имущественные комплексы, предприятия, принадлежащие супругам или контролируемые ими. Сюда следует отнести как малый бизнес, так и публичные компании, основанные на частной собственности.

б) бизнес супругов - это различные формы осуществления предпринимательской деятельности, организация и функционирование бизнес-моделей семейного предпринимательства.

Обосновано, что семейный бизнес как форма предпринимательства – это форма деловой жизни, которая способна быстро мобилизовать необходимые финансовые и производственные ресурсы семьи, ускорить темпы научно-технического прогресса, решить проблему занятости населения, а также сформировать экономически самостоятельный и стабильный средний класс на основе семейно-правовых связей [74].

По итогам проделанной научно-исследовательской работы определена правовая природа бизнеса супругов, который в обобщающем виде может рассматриваться как организация семейного предпринимательства в качестве комплексного экономического и социально-правового образования (явления) в следующих аспектах: 1) экономико-правовая категория; 2) метод и форма организации предпринимательской деятельности; 3) комплексный правовой институт в системе предпринимательского права, 4) тип экономического поведения супругов, в результате которого формируется имущество,

капитал супругов; 5) правовая форма реализации супругами своего предпринимательского потенциала, организованная на семейно-правовых связях.

Авторами в работе определено, что термин комплаенс вполне относим к бизнесу супругов. В упрощенном виде комплаенс бизнеса супругов (одного супруга) - это полное соблюдение субъектами семейного предпринимательства норм гражданского, семейного, предпринимательского и корпоративного законодательства.

В правоприменительном процессе остаются недостаточно урегулированными вопросы распоряжения и обращения взыскания на общее имущество супругов. Актуализация норм по указанным вопросам с учетом современных реалий семейных отношений позволила бы обеспечивать защиту не только прав супругов, но и членов их семьи, не ухудшать либо не осложнять их экономическое положение, в особенности в случаях, когда один супруг не имеет в виду уважительных причин возможности самостоятельного осуществления трудовой деятельности и получения доходов [75, с. 15].

Отсутствие в семейном законодательстве России определения термина «общее (совместное) имущество супругов» является проблемным вопросом, порождающим дискуссии в научных кругах и правовую неопределенность в правоприменительной практике. По этой причине, в состав общего имущества супругов ошибочно включаются доходы и имущество супругов, которые были направлены на развитие семейного предприятия во время нахождения в супругов в браке. В этой связи обращает на себя внимание проект Федерального закона № 835938-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [76], который в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Следует отметить, что предлагаемые законодательные инициативы направлены на защиту прав и законных интересов супруга (бывшего супруга) в случае их нарушения в результате неосмотрительных или противоправных действий другого супруга в процессе осуществления предпринимательской деятельности в семье. В проекте предлагается прямо закрепить норму о недопустимости дробления неделимых вещей (абз. третий п. 3 ст. 38 СК РФ), определив признаки неделимого имущества, раздел которого невозможен или повлечет несоразмерное уменьшение его стоимости.

На наш взгляд, сама по себе идея законодателя является удачной, поскольку как справедливо указано в пояснительной записке к законопроекту практика применения положений СК РФ о разделе общего имущества супругов выявила также сложности с разделом того имущества, которое в значительной степени состоит из прав участия в

различных корпоративных организациях или из иных так называемых бизнес-активов. В подавляющем большинстве случаев раздел таких объектов в натуре (даже в случае, если он в принципе возможен) резко уменьшает общую стоимость делимого объекта, резко меняет структуру корпоративного контроля, создает риски нестабильности внутрикорпоративных отношений, что, как правило, с неизбежностью влечет падение цены соответствующих акций [76]. Как справедливо указывается в литературе, необходимо обратить внимание на все более проявляющуюся тенденцию установления межотраслевых связей между семейными, корпоративными и предпринимательскими отношениями [11].

Вместе с тем, в этот законопроект необходимо включить норму о необходимости получения согласия второго супруга при заключении супругом договора кредитования, в том числе и на предпринимательские цели. В такой ситуации кредитор сможет взыскать задолженность по кредиту только с одного супруга, в то время, как если бы он получил предварительное согласие второго супруга, долг по кредиту можно было бы взыскать с обоих супругов (п. 2 ст. 45 СК РФ; [77; 78, п. 5; 79]).

В заключение хотелось бы отметить развитие положительных тенденций, направленных на защиту имущественных прав супругов, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Реформирование законодательства в сфере имущественных отношений супругов позволит преодолеть имеющиеся пробелы и противоречия, связанные с разделом доходов от предпринимательской деятельности, приобретенных в браке. Полагаем, что необходимо установление обязательной государственной регистрации возникновения права общей совместной собственности супругов на недвижимое имущество, с целью эффективной защиты их прав и интересов, когда такое право возникает в силу закона.

3. Гармонизация правового регулирования семейных отношений и корпоративных бизнес-процессов в структуре предпринимательской деятельности

Вопросы управления и организации деятельности семейных корпораций, особенно вопросы предотвращения и разрешения корпоративных конфликтов членов семьи, супругов, требуют самого пристального внимания, доктринального осмысления и предложения практических рекомендаций. Среди большого разнообразия правоотношений супругов, возникающих в процессе осуществления предпринимательской деятельности, особый интерес вызывают отношения супругов по осуществлению правомочий, основанных на участии в юридическом лице.

Выступая владельцами долей, паев, акций супруги приобретают определенные корпоративные правомочия (участвовать в управлении компанией, знакомиться с делами

компании, обжаловать решения и т.д.), а также имеют своей целью получение прибыли в зависимости от размера доли, пая или объема акции [80, с. 225]. При этом необходимо понимать, что корпоративные правомочия первичны по отношению к доходам, получаемым от владения долями, паями и акциями.

Возникновение бизнеса супругов характеризуется тем, что создание общества осуществляется от имени одного супруга, а оплата доли или акций осуществляется из средств общего имущества супругов. Отсюда возникает вопрос – имеет ли второй супруг какие-либо права по отношению к оплаченной доле (акции) основываясь на том, что оплачена она была в результате распоряжения общим имуществом (доходом) супругов.

Участники общества (в том числе и супруги-участники) правомочны распоряжаться принадлежащей долей (акциями), приобретают корпоративные права по управлению обществом, имеет право на получение прибыли, а также на часть имущества, оставшегося после ликвидации общества (статья 8 Закона об ООО). Другими словами участие в обществе заключается в совокупности имущественных и не имущественных прав в отношении самого общества [81, 82].

Правовое регулирование супружеских отношений в рамках их корпоративного участия является двояким, с одной стороны, применяются нормы семейного законодательства, в части регулирования отношений по распоряжению общим имуществом доходами супругов, а с другой стороны, применяются нормы гражданского, корпоративного и предпринимательского права. Таким образом, в рассматриваемых отношениях ярко прослеживается межотраслевое регулирование [83, с. 48] (более подробно о межотраслевом регулировании указывалось в предыдущих главах).

Расторжение брака как сложившаяся данность будет также направлено на разрешение семейного конфликта, но, как представляется, корпоративный конфликт при этом не найдет своего логического разрешения. Бизнес, как объект права, может стать предметом многолетнего имущественного спора – определение его правовой судьбы путем раздела.

Современная судебная практика склоняется к приоритету корпоративных прав на семейными правами. Однако, наделение супруга возможностью вмешиваться в корпоративные права второго супруга может негативно сказаться на хозяйственной деятельности организации, которая не желает допускать в свои ряды нового участника. Соответственно, необходимо выработать точные критерии тех исключительных случаев, когда супруг участника вправе осуществлять корпоративные права [84, с. 163] или вмешиваться в них.

Таким образом, раздел супругами доли в уставном капитале общества, изменение в отношении нее законного режима, а также наследование (выделение супружеской доли) доли подчиняется не только, и не столько правилам семейного законодательства, сколько преимущественно положениям корпоративного законодательства, регулирующего правовой режим доли в части ее корпоративной составляющей – «права участия» как личного права участника общества. Такой подход представляется вполне оправданным, так как направлен на сохранение бизнеса при расторжении брака и решении имущественных вопросов супругов или бывших супругов.

Определено, что именно наличие сложной, «двойственной», правовой природы доли в уставном капитале общества, являющейся общим имуществом супругов, дает, к сожалению, повод для злоупотреблений со стороны самих участников гражданского оборота – членов семьи, и продолжает оставаться причиной нестабильной судебной практики по ряду споров, возникающих по поводу доли в уставном капитале ООО, в особенности при ее разделе в составе актива имущества супругов.

Негативным примером отсутствия унифицированного применения судами положений гражданского, корпоративного, семейного и процессуального законодательства является практика принятия к рассмотрению споров о признании сделки о выходе из состава участников недействительной по иску супруга участника общества как судами общей юрисдикции, так и арбитражными судами.

Вполне оправданным представляется подход, в соответствии с которым в случае, когда заинтересованный субъект желает определиться с принадлежностью доли в уставном капитале ООО кому-либо из супругов в связи с разделом общего имущества супругов, и (или) с правом на получение части действительной стоимости доли при разделе общего имущества супругов в связи с невозможностью ее раздела в натуре, спор подлежит рассмотрению в судах общей юрисдикции, т.к. подпадает под категорию споров, установленных в подп. 1 п. 1 ст. 22 ГПК РФ: исковые дела с участием граждан по спорам, возникающим из семейных правоотношений.

Такой вывод согласуется с разъяснениями, сформулированными в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [85], в его системном толковании с разъяснениями, ранее данными в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 (ред. от 06.02.2007) «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» [86].

Не менее важный вопрос, это возможность признания доли, владельцем которой является один из супругов, совместным имуществом супругов на основании того, что ее стоимость была увеличена во время брака [87].

Достаточно неоднозначными представляется вопрос соотношения корпоративного и семейного законодательства при разрешении конфликта супругов-учредителей о возвращении корпоративного контроля [88].

В доктрине сформировался подход, что в случае добросовестного поведения супруга-участника общества, то наиболее целесообразный вариант «раздела» доли в обществе заключается в выплате второму супругу денежной компенсации действительной стоимости причитающийся ему доли, а не в предоставлении ему корпоративного контроля [89, с. 95].

Некоторые суды прямо отмечают личный характер правомочия супруга-участника общества на участие в обществе [90, 91, 92, 93, 94], который свидетельствует о наличии права второго супруга на денежную компенсацию за положенную ему долю, но без возможности получения корпоративных прав.

Семейно-правовая сущность супружеских отношений предполагает приоритет норм семейного права в защите прав супругов, других членов семьи. По крайней мере из такой логики исходит в своих последних актах Верховный Суд РФ.

При разрешении вопроса о соотношении предпринимательского, корпоративного, гражданского и семейного права, определения правовой природы корпоративных супружеских прав, необходимо исходить из обеспечения баланса указанных прав и интересов. Сами по себе права супруга на обжалование определенных корпоративных действий или решений представляют собой не осуществление корпоративных прав (прав участника), а является способом защиты своих имущественных прав, которые прямо зависят от стоимости имущества общества с ограниченной ответственностью.

Участие в делах общества может осуществлять лишь лицо, являющееся обладателем доли в уставном капитале, то есть участник общества как владелец доли не может образовывать множественность лиц (супругов), так как данные носят персонифицированный характер. Однако наличие у участника общества супруга определенным образом подвергает риску корпоративные права других участников и самого общества.

В доктрине обоснованно отмечается, что наличие в составе участников общества, участника состоящего в браке, может породить ряд правовых неопределенностей связанных с приобретением супругом участника общества ряд правомочий по отношению

к самому обществу [95, с. 295]. В результате создания компании людьми, состоящими в браке, неизбежно возникают вопросы, связанные с определением супружеской доли в компании и правовыми последствиями выдела такой доли [96]. Причем определенный комплекс вопросов возникает не только в процессе совместной семейной жизни супругов или при расторжении брака, но и после смерти одного из супругов.

Анализируя правовой режим общего имущества супругов, Верховный Суд РФ указал, что любой объект гражданских прав может входить в состав общего имущества супругов независимо от того, зарегистрировано оно на имя одного или обоих супругов (пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 №15). Следовательно, если один из супругов становится единоличным участником общества (владельцем доли), то это не означает, что другой супруг не должен принимать участие в обсуждении вопросов относительно владения, пользования и распоряжения соответствующей долей в уставном фонде данного общества. Заметим, что отечественное корпоративное законодательство не делает различий между участником общества состоящим в браке и не состоящим в браке [83, с. 48]. Из-за этого возникает правовая коллизия, когда семейное законодательство наделяет второго супруга определенным правомочием на долю в обществе, принадлежащую одному супругу, а специализированное корпоративное законодательство игнорирует этот аспект, а в некоторых аспектах, фактически блокирует такое правомочие.

Весьма интересно отметить, что при определении состава аффилированных лиц хозяйственного общества в их число, помимо прочих, включены: физическое лицо, которое единолично или совместно со своим супругом (супругой) управомочен распоряжаться более чем четвертью уставного капитала (акциями) общества; супруг (супруга) физического лица, являющегося аффилированным лицом хозяйственного общества. Соответственно, в некоторых случаях законодатель посчитал необходимым учесть в корпоративных отношениях возможность владения и распоряжения долей в уставном фонде совместно супругами, а также наличие супружеской связи и ее возможное влияние на принятие решений хозяйственным обществом.

Применительно к осуществлению супругом участника общества с ограниченной ответственностью права, основанного на обладании долей в данном обществе, следует отметить не совсем удачный вариант формулирования норм относительно перехода доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью к другому лицу. Необходимо выделить три основания перехода доли в уставном капитале общества к

другим лицам: отчуждение доли (части доли); переход доли к наследникам физического лица; переход доли к правопреемникам юридического лица.

Отечественное законодательство определяет, что в подавляющем большинстве случаев, юридическое лицо является собственником имущества, которое было внесено участниками. Участники, в свою очередь, внося имущественный вклад, приобретают определенные корпоративные права. Исключения из этого правила составляют учреждения, государственные и унитарные предприятия [97, с. 96]. Согласно нормам статьи 213 ГК РФ в собственности юридического лица может быть любое, не изъятое из оборота, имущество, в том числе акции, ценные бумаги, доли обществ и т.п.

Бизнес активность супругов направлена на извлечение прибыли от такой деятельности, соответственно, если супруги учреждают компанию или иным образом становятся участником компании, то в первую очередь они рассчитывают на получение прибыли [80]. Следовательно, возникает вопрос об особенностях распоряжения долями и акциями, в том числе путем совершения сделок по их отчуждению или разделу между супругами.

Считается, что требование о разделе акций между супругами, основанное на нормах семейного законодательства, вступает в противоречие с правовой природой юридического лица и содержанием правомочия собственника. Требование о разделе акций между супругами имеет своей целью перераспределить права собственности на акции в обход корпоративных процедур [98].

В целях стабилизации состава участников общества, действующее законодательство закрепляет за участниками общества преимущественное право покупки доли других участников в случае их продажи. В этой связи необходимо понять, является ли раздел имущества супругов сделкой, для совершения которой необходимо соблюсти право остальных участников на преимущественное право покупки. Преимущественное право покупки доли общества, равно как и преимущественное право покупки участника любой долевой собственности, предоставляет преимущество при совершении возмездной сделки по отчуждению доли [99, с. 25]. Однако, при разделе имущества супругов отсутствует характер возмездности, так как каждый из супругов не получает встречного исполнения, а происходит определение долей в общем имуществе супругов. Судебная практика квалифицирует раздел имущества супругов как безвозмездную сделку [100]. Соответственно, при разделе доли общества между супругами, у остальных участников общества не возникает преимущественного права покупки такой доли.

Однако, у участников общества существует законный интерес не допускать в состав участников третьих лиц, который направлен на сохранение корпоративного контроля над обществом. Как отмечают ученые исследователи, между участниками общества складываются фидуциарные отношения, наличие которых необходимо для нормального функционирования общества [101, с. 56; 102, с. 29]. Соответственно, вхождение в состав участников общества нового участника путем раздела доли между супругами, фактически нарушает корпоративные интересы, как самого общества, так и его участников.

Установлено, что в действующем российском законодательстве отсутствуют какие-либо запреты, препятствующие разделу доли в обществе между супругами. Однако само общество, в рамках самозащиты, может препятствовать такому вхождению новых участников.

- во-первых, общество может закрепить в своем уставе положение, что участники общества не вправе производить отчуждение принадлежащей им доли в обществе путем ее раздела между супругами;

- во-вторых, между участниками общества может быть заключен договор об осуществлении корпоративных прав, в котором будет закреплено аналогичное условие.

При наличии хотя бы одного из названных вариантов, общество сможет заблокировать раздел доли общества между супругами. В случае, если ни один из этих вариантов реализован не будет, то у общества и участников не будет законных оснований препятствовать такому разделу доли и вхождению в состав общества нового участника [99, с. 26].

Большое значение имеет согласие супруга на совершение сделки вторым супругом. До настоящего момента в науке нет единства мнений относительно правовой природы такого согласия. Мы поддерживаем позицию тех ученых, которые считают согласие супруга односторонней сделкой [103, с. 8] и элементом сложного юридического состава, порождающим возникновение семейно-правовых и гражданско-правовых последствий [104]. К аналогичным выводам приходит и Верховный Суд РФ, указывая, что согласие любого лица на совершение какой-либо сделки по своей сути является односторонней сделкой [85].

Вполне оправдано мнение Е.А. Останиной, которая утверждает, что согласие второго на реализацию корпоративных полномочий необходимо только в той ситуации, когда происходит фактическое отчуждение доли или когда действия супруга могут привести к уменьшению стоимости доли. В свою очередь восстановление корпоративного

контроля по заявлению второго супруга допустимо только в ситуации, когда супруг злоупотребил своими корпоративными полномочиями в целях сокрытия или уменьшения своей доли [89, с. 97].

Сегодня наиболее острыми и неурегулированными являются вопросы раздела семейного бизнеса. В первую очередь необходимо обратить внимание на раздел между супругами доли общества с ограниченной ответственностью. Согласно положениям статей 93 ГК РФ и 21 Закона об ООО отчуждение доли общества третьим лицам возможно, если в уставе не закреплено иное. Законодательные положения устанавливают, что для вступления нового участника в состав общества необходимо получить согласие остальных участников общества. В случае, если претендующему участнику отказано во вступлении, то такому лицу обязаны выплатить действительную стоимость его доли [105].

В одном из дел Президиум ВАС РФ ввел в правоприменительную практику новое понятие – корпоративный спор, осложненный применением пункта 2 статьи 35 СК РФ - и указал, что действия супруга-участника общества направленные на введение в состав участников общества нового участника или выход супруга-участника из общества в своем содержании имеют действия по распоряжению общим имуществом супругов. Следовательно, такие действия подчиняются правовым последствиям пункта 2 статьи 35 СК РФ [106].

Заметим, что в судебной практике отсутствует единство правоприменения, в вопросе необходимости получения согласия второго супруга на совершение сделки по отчуждению доли в обществе [107, 108].

Вопрос взаимодействия семейного и корпоративного законодательства при правовом регулировании необходимости получения согласия второго супруга на действия по отчуждению доли, увеличению или уменьшению уставного капитала, вхождению новых участников в состав общества необходимо рассматривать во взаимосвязи с фактическими обстоятельствами дела. В большинстве ситуаций оспаривающий супруг не входит в состав участников общества и о его правовых притязаниях ничего не известно заинтересованном третьим лицам, что осложняет должную правовую оценку ситуации со стороны контрагентов супруга-участника.

В случае ведения супругами семейного бизнеса, они одновременно являются субъектами семейных и корпоративных (предпринимательских) правоотношений. Однако складывающаяся судебная практика в большинстве случаев воспринимает таких супругов как участников семейных правоотношений, но не корпоративных (предпринимательских) [109].

Полностью поддерживаем сложившуюся в науке точку зрения, что в корпоративных отношениях согласие второго супруга является необходимым только в случаях, когда производится отчуждение или уменьшение доли супруга-участника [89, с. 92]. Согласно п. 8 ст. 21 Закона об ООО доля в уставном капитале ООО умершего участника переходит к его наследникам. Из смысла и буквального прочтения можно сделать вывод о том, что вся доля (как корпоративная составляющая – «право участия») в уставном капитале ООО переходит к правопреемникам умершего участника общества, и никакой «супружеской доли» в корпоративной составляющей нет и быть не может.

Вместе с тем, широко поддерживается нотариальной и судебной практикой такой порядок, когда в полном соответствии со ст. 34 СК РФ на долю в уставном капитале ООО умершего в порядке ст. 1150 ГК РФ признается право пережившего супруга (как представляется, в части «имущественной составляющей» - супружеского имущества). Но при этом считается правильным пережившему супругу обращаться к участникам общества с заявлением о принятии его в состав участников в части принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО как общего имущества супругов.

Несостоятельность семейного законодательства, отсутствие корреспонденции его норм с нормами корпоративного законодательства весьма очевидна. Необходимость его совершенствования ставит новые задачи перед законодателем, требующие соблюдения интересов как самих супругов, так и защиты бизнеса от экономически нецелесообразного раздела бизнес-активов в корпоративных отношениях.

Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, право на которую возникло в период брака (при возмездности основания его возникновения) является общим имуществом супругов, а потому ее правовой режим определяется в части «имущественной составляющей» положениями законодательства, регулирующего имущественные отношения супругов. «Право участия», которым обладает супруг – участник общества, является исключительно его личным правом; никаких прав в отношении нее у другого супруга, в том числе, в случае смерти супруга-участника общества, нет.

«Двойственная» правовая природа доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью усложняет рассмотрение споров в отношении нее, а также порой недобросовестно используется участниками гражданского оборота с целью злоупотребления принадлежащими им правами, как «правом участия», так и «супружеским правом на имущество». В связи с чем, необходимо законодательно закрепить особенности правового режима данного объекта как в положениях семейного,

так и в положениях гражданского законодательства, в частности относительно порядка реализации права на супружескую долю в случае смерти супруга (супругов).

В составе общего имущества супругов могут находиться доли и акции хозяйственных обществ. Необходимо констатировать, что положения корпоративного законодательства РФ зачастую игнорируют права супруга участника общей совместной собственности в отношении доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью, приобретенной в период брака за счет общего имущества супругов. Законодательство не предусматривает специальных норм о механизме перехода прав на долю в обществе с ограниченной ответственностью к супругу участника общества. Вместе с тем, более предпочтительно, чтобы в Законе о хозяйственных обществах был отражен механизм передачи супругу части доли участника общества с ограниченной ответственностью.

Существенным недостатком российского корпоративного законодательства является отсутствие учета прав супругов участников хозяйственных обществ в отношении доли таких участников в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью.

4. Имущественные отношения супругов и других членов семьи в структуре семейного бизнеса и методологические проблемы влияния семейных отношений на бизнес-процессы и предпринимательскую деятельность

Действующее нормативное регулирование в нашей стране не определяет наследования бизнеса как единого целого конгломерата, нет специального закона и отсутствует термин «наследование бизнеса». В порядке наследования права и обязанности на бизнес переходят по закону либо по завещанию после смерти владельца по аналогии с наследованием отдельных видов имущества, прав и обязанностей.

Федеральным законом от 29.07.2017 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» [110] (далее - ФЗ № 259) легализована возможность создания в рамках наследственных отношений наследственных фондов [111, 112].

Наследники корпоративных прав в хозяйственных товариществах и обществах вынуждены обращаться в суды с исками о защите своего нарушенного права, вызванного недобросовестными действиями юридических лиц: взыскание действительной стоимости доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, оспаривание размера действительной стоимости доли.

В настоящее время имеет место парадоксальная ситуация: при наличии прямого законодательного регулирования в части определения компетентного суда существует

конкуренция компетенции арбитражного суда и суда общей юрисдикции при рассмотрении споров, производных от наследственных, но имеющих прямое отношение к деятельности хозяйственных товариществ и обществ и вытекающих из реализации наследниками своих корпоративных прав [113, с. 27].

Положения корпоративного законодательства РФ фактически игнорируют права супруга участника общей совместной собственности в отношении доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью, приобретенной в период брака за счет общего имущества супругов.

Вместе с тем, обращая внимание на положения гражданского законодательства относительно «приоритетного» раздела имущества, находящегося в общей совместной собственности, прежде всего, на основании соглашения сособственников, а также на положения наследственного права, не только определяющие возможность заключения соглашения о разделе наследства, но и определяющие данное соглашение в качестве предпочтительного варианта раздела наследства по сравнению с судебным разделом в силу диспозитивности действующего российского законодательства, некоторые ученые предлагают на основании аналогии закона допустить возможность заключения соглашения между пережившим супругом и наследниками [114, с. 39]. Фактически в данном соглашении должно быть в первую очередь определено то имущество, которое относится к общей совместной собственности супругов, определен порядок выдела в натуре доли пережившего супруга, а затем разделено наследство между наследниками.

Эффективность межотраслевых связей наследственного права должна выстраиваться посредством исключения случаев недоурегулирования соответствующих правоотношений и (или) выведения их из сферы действующей отрасли права и законодательства, что позволит говорить об оптимизации межотраслевых связей [115, с. 13].

Существенным недостатком корпоративного законодательства является отсутствие учета прав супругов участников хозяйственных обществ в отношении доли таких участников в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью. Полагаем, Закон о хозяйственных обществах должен быть дополнен нормами, определяющими порядок перехода части доли участника общества к пережившему супругу.

Весьма проблемным вопросом для правоприменительной деятельности является отсутствие в СК РФ определения термину «общее (совместное) имущество супругов», из-за чего на практике в состав такого имущества может включаться то имущество, которое

таким не является. К примеру, не редко в состав общего имущества супругов включают доходы супруга, которые были инвестированы в свой бизнес

В отношении долгов супруга судебная практика утверждает, что долги одного супруга могут быть признаны долгами обоих супругов только в случае, если будет установлено, что долг возник в результате сделок, совершаемых в интересах семьи (пункт 2 статьи 45 СК РФ). Бремя доказывания таких обстоятельств лежит на стороне, которая претендует на распределение долгов между обоими супругами [116].

Что касается вопроса распоряжения общим имуществом супругов, то можно утверждать, что обязательства, возникающие из семейного предпринимательства или из деятельности одного супруга предпринимателя, считаются общим обязательством супругов в ситуации, когда оба супруга были согласны на совершение сделки, из которой возникло обязательство. Следовательно, нести ответственность за неисполнение такого обязательства будут оба супруга всем принадлежащим им имуществом, включая общее имущество супругов.

Раздел имущества супругов при расторжении брака выступает традиционным последствием его расторжения. Достаточно важным для науки и практики является вопрос придания определенности предусмотренной законом возможности отступления от принципа равенства долей при разделе бизнеса супругов.

Выявленной немаловажной особенностью и проблемой является то обстоятельство, что выдел доли бизнес активов в натуре является крайне затруднительным, а не редко и фактически невозможным. Соответственно встает вопрос компенсации такой доли, но и в этом случае встает вопрос определения действительной и справедливой стоимости доли.

Наиболее остро эти практические обстоятельства явствуют в ситуации, когда предпринимательскими активами управляет один супруг без участия второго, соответственно у него в руках сконцентрирована вся полнота власти для представления ситуации, относительного его бизнеса, в наиболее приемлемом для него виде.

В целях всестороннего исследования обозначенной проблематики обратим внимание на правовое регулирование продажи доли в уставном капитале общества. В соответствии с нормами действующего законодательства любой владелец доли в уставном капитале общества, в том числе и состоящий в зарегистрированном браке, имеет право продать ее или произвести ее отчуждение любым иным образом, если это не запрещено уставом или законом (п. п. 2, 3 ст. 93 ГК РФ; п. п. 2 - 4 ст. 21 Закона об ООО). При этом, в случае намерения владельца доли совершить сделки по ее продаже, остальные участники общества имеют преимущественное право ее покупки.

Если доля в уставном капитале общества была приобретена ее владельцем во время нахождения в зарегистрированном браке, то для ее продажи необходимо получить нотариально оформленное согласие второго супруга, так как такая доля является их общим имуществом, нажитым ими во время брака.

Проведенное научное исследование доказывает, что процесс продажи доли в уставном капитале общества представляет собой сложную юридическую процедуру. В случае, если участник общества намеревается продать свою долю, то он должен известить об этом само общество, остальных участников общества, в том числе и своего супруга, если он также является участником этого общества (ст. 21 Закона об ООО).

Однако, «если нотариусом будет установлено, что продавец доли представил документы, подтверждающие отказ остальных участников долевой собственности от покупки его доли, сделка может быть совершена до истечения указанного срока» [118, с. 33].

В науке высказано предложение о том, что необходимо ограничить требования супруга - неучастника ООО в виде предоставления ему возможности требовать выплаты только действительной стоимости доли ООО как с общества в случае отчуждения доли супругом - участником ООО обществу, так и с третьих лиц в случае отчуждения доли третьему лицу. На основании этого можно говорить о личностной составляющей ООО, не допускающей участия иных лиц, кроме как заранее определенного круга участников ООО [119].

Полагаем, что общий принцип (презумпция) добросовестности участников гражданского оборота имеет свое частное выражение в принципе супружеских отношений - «ожидание добросовестности супруга», который должен выходить на первое место при оценке правомочий супруга по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом супругов как в бытовой жизни, так и в предпринимательской деятельности.

В сравнении с разделом обычного имущества супругов, раздел бизнеса имеет множество особенностей и неоднозначных вопросов, которые вызывают множество проблем, как с точки зрения теории, так и с точки зрения практики. Закрепленное в семейном законодательстве правомочие супругов-предпринимателей осуществить раздел общего имущества супругов должно реализовываться с учетом норм применимого специализированного законодательства: гражданского, корпоративного, предпринимательского и т.п.

На основе проведенного комплексного правового анализа можно сделать вывод, что на сегодняшний день отечественное законодательство допускает несколько способов

раздела между супругами семейного предприятия, права на которое оформлены долями, акциями и т.д.

1. Раздел путем признания за каждым из супругов права на $\frac{1}{2}$ принадлежащих им акций, долей и т.д.

2. Один супруг выплачивает второму супругу половину действительной стоимости подлежащей разделу доли, акций и т.п..

3. Супруги принимают решение продать подлежащие разделу доли, акции и т.п., а вырученные денежные средства разделить между собой [83, с. 51].

В отношении реализации государственной политики в сфере семейного предпринимательства и поддержки семейного бизнеса в системе бизнес-процессов в современной России необходимо четкое обеспечение баланса частноправового и публично-правового регулирования.

В РФ существуют определённые правовые механизмы, позволяющие предпринимателям в сфере семейного бизнеса получить государственную финансовую поддержку. Кроме того, создаются органы, которые, безусловно, помогают предпринимателям на всех этап их деятельности, в том числе, и на этапе получения государственную поддержку в том или ином случае. Такая практика пока что не развита, но она есть и не стоит на месте.

Безусловно, семейное предпринимательство в нашей стране в современных условиях должно в большей степени поддерживаться государством и крупным бизнес-сообществом, необходима разработка и реализация специальных целевых программ, направленных на развитие предпринимательской деятельности членов семьи [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:

1. В настоящее время участие семьи и ее членов во владении и управлении бизнесом является достаточно важным и практико-ориентированным процессом, поскольку полностью отражает его характер только тогда, когда это может существенно повлиять на цели, выбираемые стратегии и организационные структуры субъектов предпринимательской деятельности.

2. Аргументировано, что для населения нашей страны, которое всегда опиралось на традиционные семейные ценности, семейное предпринимательство весьма привлекательное явление. Такая модель организации бизнеса оправдана и эффективна, так как финансовые вложения одному человеку не всегда под силу, весьма затруднительно в одиночку организовать бизнес-процессы, а привлекать посторонних лиц к ведению общего бизнеса не всегда рационально и, конечно, рискованно. Опора на членов семьи может создать благоприятную экономико-правовую среду организации предпринимательской деятельности. Основой, социально-экономическим фундаментом современного семейного бизнеса является доверие и общие экономические ресурсы имущественные интересы всех членов семьи.

3. Необходимо сделать однозначный вывод о взаимном проникновении норм и понятийных категорий, единстве принципов российского права. Данная универсальность позволяет нам применять положения, принятые в семейном праве, и к предпринимательским, корпоративным правоотношениям с одной лишь оговоркой, что кроме отношений родства и свойства родственникам-партнерам необходимым критериям является и общая совместная занятость в ведении предпринимательской деятельности, а распределяемый доход зависит от степени вовлеченности каждого из члена семьи. При этом корпоративные взаимоотношения имеют личный-доверительный характер, что гарантирует, чаще всего, добросовестность сторон.

4. Представляется, что легализация семейного предпринимательства в Российской Федерации должна происходить посредством принятия единого федерального закона, направленного на регулирование семейного предпринимательства, а не путем точечного изменения действующих законов.

5. Оптимальным представляется предложение о легализации семейного предпринимательства путем принятия отдельного специального закона, что отвечает современным зарубежным тенденциям эволюции семейного предпринимательства как объекта правового обеспечения;

6. Семейный бизнес в комплексном интегрированном виде может быть определен как предпринимательство в абсолютно любой, разрешённой законом форме организации бизнес-процессов в сфере экономической деятельности, в осуществлении которого участвуют два или более члена одной семьи или же большая часть активов, или контроля над организацией бизнеса принадлежит семье и ее членам.

7. В целом, исходя из предложенной правоприменителем и законодателем инициативы, следует поддержать законодательную инициативу по легализации понятия «семейное предприятие», которое, также как и «социальное предприятие», может стать эффективным антикризисным правовым средством решения социально-экономических, правовых и демографических проблем российского населения, общества и государства.

На основе традиционного деления права на частное и публичное, хотя такое деление имеет весьма условный характер, как представляется, более правильным говорить о частноправовом и публично-правовом регулировании, оправдана необходимость выделения специального правового режима предпринимательской деятельности супругов.

8. Безусловно, в современной правовой действительности имеет место и социализация предпринимательского, семейного и гражданского права, что предопределяет формирование специального правового режима предпринимательской деятельности супругов, имеющего межотраслевой характер.

9. Доказано, что специальный правовой режим бизнеса супругов имеет комплексную правовую природу. Данный правовой режим урегулирован нормами предпринимательского, гражданского, семейного, корпоративного, конституционного права. Правовой режим бизнеса супругов получает нормативное установление как на уровне частноправового, так и публично-правового регулирования с целью обеспечения эффективного осуществления предпринимательской деятельности супругов и гармоничной защиты их прав.

10. Сегодня имеет место тенденция стирания границ между отраслями. Предполагается, что правильнее говорить: публично-правовое и частноправовое регулирование предпринимательской деятельности супругов в рамках их специального правового режима бизнеса супругов.

11. Считаем допустимым применение правового режима деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и в отношении предпринимательской деятельности супругов, с учетом особенностей правового статуса супругов, установленного семейным законодательством.

12. К элементам специального правового режима бизнеса супругов относятся:

специальный правовой режим бизнеса супругов, специальный порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, приобретенным в результате осуществления бизнеса супругов, особый порядок раздела приобретенного в результате предпринимательской деятельности имущества (бизнес-активов и долгов).

13. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности и бизнеса супругов – это сочетание специальных норм права, регулирующих семейное предпринимательство, устанавливающих специфику правового регулирования для достижения целей бизнеса супругов, использование специфических правовых средств, а также обособленность юридических норм, комплексно регулирующих организацию и осуществление предпринимательской деятельности супругов.

14. Таким образом, для закрепления специального правового режима предпринимательской деятельности супругов, необходимо включение специальных норм о семейном предпринимательстве в законодательство, в котором бы закреплялся, уточнялся и регламентировался данный режим.

15. Эмпирической базой дальнейших исследований семейных отношений и бизнес-процессов в условиях реформирования российского законодательства может быть, как представляется, передовой опыт Армении и Казахстана, учитывающий режим супружеского предпринимательства, то есть особенности осуществления предпринимательской деятельности, основанной на совместной собственности супругов, как разновидности семейного предпринимательства, а также российский опыт регламентации отношений с участием забытых индивидуальных частных семейных предприятий, нуждающейся в адаптации к современным реалиям.

16. Нормотворческий опыт государств-участников Содружества независимых государств и Балтии свидетельствует о чётком осознании законодателем необходимости надлежащей экономической, социальной и семейно-правовой оценки домашнего труда и о наличии для этого определённых экономических возможностей. Думается, что в процессе реформирования семейного законодательства в РФ в сфере организации бизнеса членов семьи этот достаточно ценный правоприменительный опыт будет надлежащим образом изучен и воспринят российским законодателем.

17. Семейное предприятие как субъект семейного предпринимательства должно основываться на критерии размера доли в фонде оплаты труда работников семейного предприятия, объединённых семейно-родственными связями, и, на наш взгляд, составлять не менее 40 %.

18. Следует учитывать, что к числу субъектов правоотношений в сфере

семейного предпринимательства относятся не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства. К числу таких субъектов следует относить самозанятых граждан и субъектов крупного бизнеса.

19. Необходимо расширить допустимые семейно-родственные связи участников в семейном предпринимательстве.

20. Сформулированы отдельные выводы в отношении определения правовой природы бизнеса супругов как объекта права и формы осуществления предпринимательской деятельности:

а) бизнес супругов - это капитал (акции, доли, паи), имущественные комплексы, предприятия, принадлежащие супругам или контролируемые ими. Сюда следует отнести как малый бизнес, так и публичные компании, основанные на частной собственности.

б) бизнес супругов - это различные формы осуществления предпринимательской деятельности, организация и функционирование бизнес-моделей семейного предпринимательства.

21. Определена правовая природа бизнеса супругов, который в обобщающем виде может рассматриваться как организация семейного предпринимательства в качестве комплексного экономического и социально-правового образования (явления) в следующих аспектах: 1) экономико-правовая категория; 2) метод и форма организации предпринимательской деятельности; 3) комплексный правовой институт в системе предпринимательского права, 4) тип экономического поведения супругов, в результате которого формируется имущество, капитал супругов; 5) правовая форма реализации супругами своего предпринимательского потенциала, организованная на семейно-правовых связях.

22. Выявлены две формы осуществления бизнеса супругами:

- непосредственно, при которых предпринимательская деятельность осуществляется супругами совместно, например, супруги выступают членами крестьянского фермерского хозяйства.

- опосредованно, когда ведение бизнеса реализует один из супругов, установлено участие (членство) в организациях одного супруга или одним из участников корпоративных, обязательственных предпринимательских отношений является супруг-предприниматель, а другой, не осуществляя предпринимательской деятельности, – в силу статуса супружества имеет право на половину дохода от ведения бизнеса и самого бизнеса.

23. Предложено выделение такой обобщающей категории, как семейное или супружеское предприятие и установления дополнительных мер их правовой защиты, специальной корпоративной ответственности.

24. Сформулировано понятие «бизнес супругов» как сложной экономической категории, представляет собой совокупность имущественных и некоторых неимущественных элементов реализации прав супругов при осуществлении предпринимательской деятельности, осуществляемой в различных сферах экономической деятельности, доходы от осуществления которой поступают в совместную собственность супругов.

25. Определено, что термин комплаенс вполне относим к бизнесу супругов или одного из них. В упрощенном виде комплаенс бизнеса супругов (одного супруга) - это выполнение и соблюдение норм предпринимательского, гражданского и семейного законодательства. В настоящее время данный термин находится в развитии, оставляя за собой дискуссию относительно его правовой природы и содержания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Максимович Л.Б. Проблемы правового регулирования семейного предпринимательства в России // Семейный бизнес в правовом пространстве России: монография /отв. ред. И.В. Ершова, А.Н. Левушкин. - М.: Проспект, 2020. - 624 с. С. 82-88.
2. Андреев В.К. Правовое регулирование семейного бизнеса: теоретические вопросы // Семейный бизнес в правовом пространстве России /отв. ред. И.В. Ершова, А.Н. Левушкин. - М.: Проспект, 2020. – 624 с. С. 23-33.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018 № 459-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 1. Ст. 16.
5. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
6. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249.
7. Чорновол Е.П., Головизнин А.В. Классификация предпринимательской деятельности на формы и виды // Вестник арбитражной практики. - 2015. - № 6. - С. 20.
8. Левушкин А.Н. Семейное предпринимательство в системе малого и среднего предпринимательства: правовая природа и пути развития // Актуальные проблемы российского права. - 2018. - № 11 (96). - С. 19-25.
9. Ершова И.В. Микропредприятие: «микро» не значит «малое» // Предпринимательское право. - 2018. - № 2. - С. 11-18.
10. Ершова И.В. Семейный бизнес – явление уникальное и не донца изученное // Семейный бизнес в правовом пространстве России / отв. ред. И.В. Ершова, А.Н. Левушкин. - М.: Проспект, 2020. - 624 с. С. 44-55.
11. Левушкин А.Н. Семейное супружеское предпринимательство и продажа бизнеса супругов по законодательству Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2018. - № 4. - С. 25-30.
12. Левушкин А.Н. Гражданско-правовое регулирование и развитие семейного предпринимательства как вида социального предпринимательства в Российской Федерации // Гражданское право. - 2019. - № 2. - С. 6 - 10.
13. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года (вместе с «Положением о Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по реализации Концепции государственной

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года») // СЗ РФ. 2016. № 7. Ст. 995.

14. Левушкин А.Н. Семейное предпринимательство и семейный бизнес: понятие, правовая природа и перспективы развития // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2018. - № 3 (43). - С. 206 – 217.

15. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006.

16. Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие») // СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4147.

17. Мохов А.А. Медицинская деятельность - вид социального предпринимательства // - Медицинское право. - 2016. - № 1. - С. 6 - 10.

18. Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация / Отв. ред. И.В. Ершова, А.А. Мохов. М., 2017. – 464 с.

19. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.

20. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.02.2004 № 3-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании «Кадет Истеблишмент» и запросом Октябрьского районного суда города Пензы» // СЗ РФ. 2004. № 9. Ст. 830.

21. Решение Верховного Суда РФ от 12.02.2013 № АКПИ12-1716 «Об отказе в признании недействующим Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 14 сентября 2012 г. № 768-6 ГД «О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Гудкова Г.В.» // Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс.

22. Назарова Т.Ю. Семейное предпринимательство в Российской Федерации: направления развития, дисс... к.э.н.. - Тамбов, 2008. 149 с.

23. Плотникова, И.А., Мананникова Ю.В. Семейные предприятия и развитие малого бизнеса в регионе (социологическое исследование). - Прага, 2014. - 130 с.

24. Ершова И.В. Понятийно-правовая пертурбация как способ достижения государственной цели (на примере понятия субъекта малого и среднего предпринимательства) // Гражданское право. - 2016. - № 4. - С. 33 – 36.
25. Баркова Л.А. Семейное предпринимательство в механизме правового обеспечения гармонизации интересов семьи: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2015. - 189 с.
26. Узбекова А. Как повлияет коронавирус на аграрные планы России // Российская газета. - 2020. - 19.02. - № 35 (8089).
27. О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в части закрепления понятия «социальное предприятие»): ID проекта 01/05/01-20/00098577 (подготовлен Минэкономразвития России, не внесен в ГД ФС РФ. Текст по состоянию на 24.01.2020) // <file:///C:/Users/User1/Desktop/Сем%20предпр/proekt-federalnogo-zakona-o-vnesenii-izmenenij-v-federaln.pdf> (дата обращения 27.03.2020).
28. Барков А.В., Гришина Я.С. Легализация экологического предпринимательства в рамках российского социально-предпринимательского правотворческого подхода // - Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2019. - № 5. - С.92-99.
29. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 год» // Информационно-правовой портал «Гарант» <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/> (дата обращения 27.03.2020).
30. Официальный портал «Правительство России» // <http://government.ru/rugovclassifier/864/events/> (дата обращения 27.03.20).
31. Барков А.В., Гришина Я.С. Критический анализ российского правотворческого подхода к легализации социального предпринимательства // Гражданское право. - 2019. - № 2. - С.3-5.
32. Мохов А.А. Социальные эффекты экономической деятельности и их значение для правотворчества // - Юрист. - 2016. - № 18. - С. 37 - 41.
33. Барков А.В. О совершенствовании российского правотворческого подхода к легализации семейного предпринимательства // Юридическая судьба бизнеса при расторжении брака и наследовании / Отв. Ред. И.В. Ершова, А.Н. Левушкин. - М.: Изд-во Проспект, 2019. - 480 с. С. 21-34.

34. Абрамов Ю. В., Ананич С. М., Андреев В. К. и др. Семейный бизнес в правовом пространстве России / отв. ред. И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. – М.: Проспект, 2020. - 624 с.
35. Ершова И.В. Семейный бизнес – явление универсальное и не до конца изученное// Семейный бизнес в правовом пространстве России / отв. Ред. И.В. Ершова, А.Н. Левушкин. – М.: Изд-во Проспект, 2020. - 624 с. С. 44-55.
36. Проект Федерального закона № 1094602-6 «О развитии семейного предпринимательства в Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 08.06.2016) // СПС «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=147254#0527284559845921><https://rcsme.ru/u> (дата обращения: 13.02.2020).
37. Левушкин А.Н. Теоретическая модель построения системы семейного законодательства Российской Федерации и других государств – участников Содружества Независимых Государств: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2013. 60 с.
38. Кузьмина И.Д. Понятие правового режима зданий и сооружений как объектов недвижимости // Цивилистические исследования. Вып. 1. - М.: Статут, 2004. С. 188 – 212.
39. Илюшина М.Н. Особенности правового режима сделок с долями в ООО // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2011. - № 6. - С. 87 - 93.
40. Ершова И.В. Специальный правовой режим деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства: доктринальные и законодательные подходы // Журнал предпринимательского и корпоративного права. - 2016. - № 2. - С. 22-26.
41. Мохов А.А. Семейное и малое предпринимательство в современной России: доктрина и законодательство // Журнал предпринимательского и корпоративного права. - 2017. - № 2. - С. 25—28.
42. Предпринимательское право: Учебник для бакалавров / Отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. - М., 2014. 624 с.
43. Предпринимательское право России: Учебник / Отв. ред. В.С. Белых. - М.: Проспект, 2008. 649 с.
44. Мурзина Ю.С. Факторы, препятствующие развитию семейного бизнеса в России, и эффективные инструменты их регулирования // Российское предпринимательство. - 2015. - № 15 // СПС «КонсультантПлюс».
45. Гражданское право. В трех томах: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. - М.: Проспект, 2005. Т. 3. 784 с.

46. Кузьмина И.К. Семейный бизнес, семейное предпринимательство и его государственная поддержка в системе бизнес-процессов в современной России // Семейный бизнес в правовом пространстве России: монография / отв. ред. И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. - М.: Проспект, 2020. 624 с. С. 155 – 165.

47. Закон Республики Узбекистан от 24.04.2012 № 327 «О семейном предпринимательстве» // СЗ РУ 2012. № 17. Ст. 188; 2013. № 18. Ст. 233.

48. Закон Армении от 13.06.1994 № С-1073-103 «Об индивидуальном (семейном) предприятии» (утратил силу с 01.01.1999) // Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ». URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3035 (дата обращения: 10.03.2018).

49. Закон Латвии от 19.02.2008 «О крестьянских и рыболовецких хозяйствах» // Портал новостей Латвии. URL: http://latvia.news-city.info/docs/systemsw/dok_iegtvz.htm (дата обращения: 10.03.2018).

50. Закон Президента Приднестровской Молдавской республики «Об индивидуальном предпринимательском патенте» // Официальный сайт администрации г. Бендеры URL: <http://bendery.pmr-gov.org/zakonpatent.html> (дата обращения: 14.03.2020).

51. Закон Азербайджанской республики от 15.12.1995 № 405 «О предпринимательской деятельности» // Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ». URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2856 (дата обращения: 13.03.2020).

52. Закон Республики Беларусь «О предпринимательстве в Республике Беларусь» // Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ». URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1959 (дата обращения: 13.03.2020).

53. Закон Республики Казахстан от 31.01.2006 № 124-З «О частном предпринимательстве» // Портал Онлайн-Закон Казахстан. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30044096 (дата обращения: 16.03.2020).

54. Закон Кыргызской республики от 11.05.1999 № 47 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // Портал Онлайн Закон. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30241336 (дата обращения: 10.03.2020).

55. Закон Республики Таджикистан от 19.05.2009 № 526 «О дехканском (фермерском) хозяйстве» // URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28112 (дата обращения: 10.03.2020).

56. Закон Украины № 973-IV от 19.06.2003 «О фермерском хозяйстве» // Ведомости Верховной Рады Украины. 2003. № 45. Ст. 363.

57. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятия «семейное предприятие»// Консультант - плюс URL: <file:///C:/Users/User1/Desktop/Сем%20предпр/proekt-federalnogo-zakona-o-vnesenii-izmenenij-v-federaln.pdf> (дата обращения 27.03.2020).

58. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015 № 375-V ЗРК // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z1256>(дата обращения 03.04.2020).

59. Семейный бизнес поддержат в Казахстане // URL: <https://liter.kz/13172-semeynyy-biznes-poddergat-v-kazahstane> (дата обращения 03.04.2020).

60. В Казахстане запускается проект по поддержке семейного предпринимательства // URL: https://aqparat.info/news/2017/10/09/8633815v_kazahstane_zapuskaetsya_proekt_po_podd.html (дата обращения 03.04.2020).

61. Закон Азербайджанской Республики от 01.07.1994 № 847 «О предприятиях» // Справочно-правовая система законодательства Азербайджанской республики. URL: <http://crossna.narod.ru/lows/08/index.html> (дата обращения 26.03.2020).

62. В Азербайджане создаются Центры упрощенной поддержки семейного бизнеса // URL: <https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2664111.html> (дата обращения 03.04.2020).

63. Закон Республики Армения от 13.06.1994 № С-1073-1-ЗР-103 «Об индивидуальном (семейном) предприятии» // URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3035(дата обращения 03.04.2020).

64. Закон РСФСР от 25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 27.12.1990, № 30, ст. 418.

65. Семейный бизнес в Армении освободили от налогов// URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rwjzrshh8Y0> (дата обращения 03.04.2020).

66. Всеобщий Гражданский кодекс Латвийской Республики // СПС «КонсультантПлюс».

67. Гражданский Кодекс Литовской Республики. Утверждён законом от 08.07.2000 № VIII - 1964. Книга 3. Семейное право. // Ведомости Литовской Республики. – 2000. - №74 – 2262.

68. Закон о семье Эстонии. Полный текст. От 18.11. 2009. RTI 2009, 60, 395. (в ред. от 29.06. 2014, RT I №105. Издатель: Рийгекогу.
69. Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» // СЗ РФ.2018. № 49 (часть I). Ст. 7494.
70. Федеральный закон от 15.12.2019 № 428-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход” в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» // СЗ РФ. 2019. № 50. Ст. 7201.
71. Письмо ТПП РФ от 26.03.2020 № ПР/0316 // СПС «КонсультантПлюс».
72. Евдокимов Н. Сотрудница обвинила создателя франшизы «Самокат шеринг» в преднамеренном банкротстве // URL: www.vc.ru/transport/119459.
73. Лескова Ю.Г. Предпринимательская и приносящая доход деятельность некоммерческих организаций // Цивилист. - 2009. - № 2. СПС «КонсультантПлюс».
74. Левушкин А.Н. Юридическая природа бизнеса супругов в цивилистической парадигме // Гражданское право. - 2020. - № 2. СПС «КонсультантПлюс».
75. Побережный С.Г. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся в общей совместной собственности супругов: теория и практика применения. Семейное и жилищное право. - 2017. - № 5. - С. 11-15.
76. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/835938-7> (дата обращения: 11.04.2020).
77. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24.09.2019 № 18-КГ19-94 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
78. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 11. – 2016 (начало); - № 12. – 2016 (окончание).
79. Апелляционное определение Московского городского суда от 04.09.2019 г. по делу № 33-31204/2019 г. // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

80. Тагаева С.Н. Раздел общего имущества супругов и корпоративные правоотношения // Юридическая судьба бизнеса при расторжении брака и наследовании: монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.Н. Левушкин. - М., 2019. – 480 с. С. 222 – 231.
81. Афанасьева Е.Г., Бакшинская В.Ю., Губин Е.П. и др. Корпоративное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Волтерс Клувер, 2007. 648 с.
82. Лоренц Д.В. Признание права на долю в уставном капитале ООО: проблемы правового статуса истца // Нотариус. - 2015. - № 3. - С. 26 - 30.
83. Левушкин А.Н. Реализация прав супругов при осуществлении деятельности юридического лица // Журнал российского права. 2016. № 3. С. 47 – 55.
84. Кондратьев В.А. Осуществление и защита прав супругов на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью // Юридическая судьба бизнеса при расторжении брака и наследовании: монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.Н. Левушкин. - М., 2019. – 480 с. С. 160 – 169.
85. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 8, август. - 2015.
86. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 (ред. от 06.02.2007) «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 1. - 1999.
87. Решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 25.05.2011 по делу № 2-1500/11 // СПС КонсультантПлюс.
88. Постановления ФАС Московского округа от 12.05.2014 № Ф05-16788/13 по делу № А40-30882/13 // СПС КонсультантПлюс.
89. Останина Е.А. Между семейным и корпоративным правом: согласие супруга на увеличение уставного капитала общества // Закон. - 2014. - № 7. - С. 92 - 97.
90. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 02.07.2012 по делу № [А78-6927/2011](#) // СПС КонсультантПлюс.
91. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.10.2009 по делу № [А70-1962/2009](#) // СПС КонсультантПлюс.
92. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.10.2009 по делу № [А70-1961/2009](#) // СПС КонсультантПлюс.
93. ФАС Уральского округа от 14.10.2013 № [Ф09-2495/13](#) по делу № А60-24547/2009 // СПС КонсультантПлюс.

94. [Постановление](#) Одиннадцатого ААС от 21.02.2013 по делу № А55-29316/2012 // СПС КонсультантПлюс.
95. Илюшина М.Н. Права супругов на долю в обществе с ограниченной ответственностью: проблемы перехода и оформления // Семейный бизнес в правовом пространстве России: монография /отв. ред. И.В. Ершова, А.Н. Левушкин. - М.: Проспект, 2020. - 624 с. С. 294 – 304.
96. Сергеев В.И. О соотношении наследственного, корпоративного и семейного права в спорах по поводу долей в уставном капитале ООО // Подготовлен для СПС КонсультантПлюс.
97. Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: Учебник для магистров / отв. ред. И.В. Ершова. – М.: Проспект, 2017. – 848 с.
98. Ершова И.В., Толмачева Э.Н. Раздел акций между супругами: взгляд через призму аффилированности юридического лица // Юридическая судьба бизнеса при расторжении брака и наследовании / Отв. Ред. И.В. Ершова, А.Н. Левушкин. - М.: Изд-во Проспект, 2019. - 480 с. С. 140 – 149.
99. Стражевич Ю.Н., Босык О.И. Защита корпоративных прав при разделе между супругами доли в обществе с ограниченной ответственностью // Право и экономика. - 2015. - № 3. - С. 24 - 28.
100. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.03.2008 по делу № А56-24742/2006 // СПС «КонсультантПлюс».
101. Степанов Д. Общества с ограниченной ответственностью: законодательство и практика // Хозяйство и право. - 2000. - № 12. - С. 56.
102. Илюшина М.Н., Чашкова С.Ю. Особенности договорных форм раздела общего имущества супругов предпринимательского назначения // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - № 3. - С. 25-33.
103. Чефранова Е.А. Правовая природа согласия супруга на совершение сделки. Удостоверение согласия супруга нотариусом // Нотариальный вестник. - 2011. - № 5. - С. 8.
104. Левушкин А.Н. Односторонние волеизъявления супругов в имущественных семейных правоотношениях: теория и практика применения // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017. - № 12. - С. 17-22.
105. Решение Видновского городского суда Московской области от 11.11.2011. Цит. по: Добровольский В.И. Практика судов общей юрисдикции. Раздел супругами долей в уставном капитале ООО и акций // Подготовлен для СПС «КонсультантПлюс»

106. Постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 № 9913/13 по делу № А33-18938/2011 // СПС «КонсультантПлюс».
107. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.09.2011 по делу № А82-7995/2010 // СПС КонсультантПлюс.
108. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.08.2013 по делу № А79-12698/2012 // СПС КонсультантПлюс.
109. Добровольский В.И. Практика судов общей юрисдикции. Раздел супругами долей в уставном капитале ООО и акций // СПС «КонсультантПлюс».
110. Федеральный закон от 29.06.2017 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4808.
111. Карташов М.А. Наследственный фонд: новое российское законодательство и иностранный опыт // Современное право. - 2017. - № 10. - С. 83 – 90.
112. Медведев И.Г., Гримальди М. О некоторых тенденциях развития наследственного права в мире в контексте реформы наследования в России // Нотариальный вестник. - 2015. - № 11. - С. 44 - 46.
113. Можиян С.А. К вопросу о разграничении компетенции судов при рассмотрении споров, связанных с наследованием корпоративных прав // Арбитражный и гражданский процесс. - 2020. - № 6. - С. 24 - 28.
114. Функ Я.И. О правах пережившего супруга в отношении акций закрытых акционерных обществ и наследования таких акций при противодействии со стороны оставшихся акционеров // Юстиция Беларуси. - 2020. - № 2. – С. 28 – 32.
115. Лескова Ю.Г. К вопросу о наследственных правах учредителя частного учреждения: проблемы толкования и применения гражданского законодательства Российской Федерации // Наследственное право. - 2018. - № 3. - С. 31 - 33.
116. Определение Верховного Суда РФ от 03.03.2015 № 5-КГ14-162 // СПС «Консультант Плюс».
117. Добровольский В.И. Практика судов общей юрисдикции. Раздел супругами долей в уставном капитале ООО и акций // СПС «КонсультантПлюс».
118. Батрова Т.А. Нотариальная форма сделок по продаже долей в имуществе: новые и нерешенные проблемы // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017. - № 3. - С. 33 - 35.
119. Тихонов В.В. Распоряжение долей ООО - сделка, требующая одобрения супруга // Гражданское право. - 2017. - № 1. - С. 42 - 44.